

**SYMBOLIC REALITY IN MITOTHERAPY WITH ITS COLLECTIVE
CONSCIOUS-UNCONSCIOUS EFFECTS: 'LABYRINTH'**

EVREN BALGÖZ

OrcID: 0000-0002-5645-3194

AUGUST 2022

**KOLEKTİF BİLİNÇ-BİLİNÇDİŐİ ETKİLERİYLE MİTOTERAPİ'DE
SİMGESEL GERÇEKLIK: 'LABİRENT'**

EVREN BALGÖZ

AĞUSTOS 2022

SYMBOLIC REALITY IN MITOTHERAPY WITH ITS COLLECTIVE CONSCIOUS-UNCONSCIOUS EFFECTS: 'LABYRINTH'

SUMMARY

German Psychologist James Hillman draws attention to the fact that the basis of the psyche, in other words the personality, which includes the conscious and unconscious revealed by Carl Gustav Jung, consists of myths, and in this context, he argues that psychology is also a kind of mythology. Mythotherapy is an alliance of unity that is sourced by the theory of "mythology" which also sheds light to the existence and developmental stages of humanity such as Jungian psychology, symbol language, anthropology, cognitive sciences, philosophical movements, old tales, anthropology, and interacts with and analyzes science. Archetypes, which are included in the ancient source of wisdom, are based on the effect of regulating and restructuring the world of emotion, thought and spirit of the individual, through the language of symbols and given the tools that will enable the person to emerge and realize the healing wisdom by rebuilding himself. It is an alliance of integrity. It is therapeutically important that the 'Labyrinth Method' symbolism can be experienced directly, not only with legends, but also with the principle of sacred geometry, archetype and Monomyth* and other theories included in mythotherapy. Thus, one can experience himself, his own story, fragmented identity, his place in unity and existence, the path followed by the hero (monomite*), directly observe (not) his own being and situations, shadow sides with conscious awareness, with visible and invisible (conscious and unconscious) effects. It is a unique way and a therapeutic method in which the tools that enable him to become the hero of his own story and realize himself by gaining new paradigms.

Keywords: Mythotherapy Maze Method, Labyrinth Method, Finger Labyrinth, Maze Therapy

KOLEKTİF BİLİNÇ-BİLİNÇDİŐİ ETKİLERİYLE MİTOTERAPİ'DE SİMGESEL GERÇEKLIK: 'LABİRENT'

ÖZET

Alman Psikolog James Hillman; psikenin, diđer bir deyiŐle Carl Gustav Jung'un ortaya koyduđu bilinç ve bilinçdiŐini içeren kiŐiliđin temelinin mitlerden oluŐtuđuna dikkat çekmekte ve bu bağlamda **psikolojinin de nihayetinde bir nevi mitoloji** olduđunu ileri sürmektedir. **Mitoterapi**, temelde "mitoloji" kuramıyla beslenen, ayrıca Jung psikolojisi, sembol dili, antropoloji, biliŐsel bilimler, felsefi akımlar, eski masallar, antropoloji gibi varoluŐa ve insanlıđın gelişim aşamalarına ıŐık tutan, analitik çözümlenmelerle ve bilimle etkileŐim içinde olan bir bütünlük ittifakıdır. Eski bilgelik kaynakları içinde yer alan arketipler, sembol dili (kolektif bilinçdiŐi çözümlenmeler) aracılıđıyla, bireyin, duygu, düşünce ve ruh dünyasını düzenleme ve yeniden yapılandırma etkisi üzerine kurulmuş, kiŐinin Őifa bilgeliđinin ortaya çıkmasına ve kendini yeniden inşa ederek gerçekleŐtirmesine olanak sađlayacak araçların verildiđi, kiŐinin desteklendiđi ve yönlendirildiđi bir bütünlük ittifakıdır. Mitoterapi içinde yer alan kuramlarla ve geliştirilen belli uygulamalar aracılıđıyla '**Labirent Metodu**' **labirent sembolizminin** sadece efsanelerle deđil ayrıca, kutsal geometri, arketip ve Mono mit* oluŐu esasıyla, doğrudan deneyimlenebilecek bir yol oluŐu terapötik açıdan önemlidir. Böylece kiŐinin kendini, kendi hikayesini, parçalanmış kimliđini, bütünlük ve varoluŐ içindeki yerini, kahramanın izlediđi yolu (mono mit*) deneyimlemesine, bilinçli farkındalıkla kendi oluŐ ve durumlarını, gölge yanlarını **dođrudan gözlemle(n)mesine** izin verir. Bu metot görünen ve görünmeyen (bilinç ve bilinçdiŐi) etkiyle yeni paradigmlar kazanarak, kendi hikayesinin kahramanı olmasına, kendini gerçekleŐtirmesine olanak sađlayan araçların verildiđi, yönlendirildiđi, desteklendiđi özgün bir yol ve terapötik bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Mitoterapi Labirent Metodu, Parmak Labirent, Antik Labirent Yolu, Labirent Terapi

In the light of this summary, “PRIORITY LABYRINTH AN ARCETYP, MONOMITE AND SACRED GEOMETRY” is a therapy method that can be directly experienced for the individual who sets out with the Labyrinth Method and 'Mythotherapy' theory, which includes a wide field of view, analysis and application with Collective Consciousness. The fact that it is a therapeutic and meditative method that can be directly experienced for the individual who is on the way to self-knowledge and realization constitutes the main idea of both this article and the 'Labyrinth Method' application.

Özet bilgiler ışığında, “ANTİK LABİRENTİN BİR ARKETİP, MONOMİT VE KUTSAL GEOMETRİ” olması ayrıcalığı, ‘Labirent Metod’un Kolektif Bilinçle ve ‘Mitoterapi’ kuramıyla geniş bir görüş, analiz ve uygulama sahası içermesi, kendini bilme ve gerçekleştirme yolunda olan birey için doğrudan deneyimlenebilecek terapötik ve meditatif bir yöntem oluşu hem bu makalenin hem de ‘Labirent Metot’ uygulamasının ana fikrini ve temel konusunu oluşturmaktadır.”

KOLEKTİF BİLİNÇ-BİLİNÇDİŐİ ETKİLERİYLE MİTOTERAPİ'DE SİMGESEL GERÇEKLIK: 'LABİRENT'

İÇİNDEKİLER

• ÖZET/SUMMARY	
• TEŐEKKÜR	
• GİRİŐ	
1. LABİRENTİ ANLAMAK.....	5
2. YAŐAMIN TÜM ALGORİTMALARINDAKİ ÖZ KAYNAK.....	6
SİMGESEL GERÇEKLIK: İNSAN VE LABİRENT	
3. MİTOLOJİ'DE 'LABYRS & 'LABÝRİNTHOS'.....	10
3.1 Labris (Labyris) ve Labirentin İlk Efsanesi	12
4. GİRİT LABİRENTİ	
4.1 MİNÖTOR – MİNÖTAURUS EFSANESİ.....	13
4.2 Theseus ve Ariadne Efsanesi.....	15
4.3 Daidolos ve Icarus (ikarus) Efsanesi.....	16
5. KADİM KÜLTÜRLERDE LABİRENT HİKAYELERİ ve EZOTERİK FELSEFESİ	
5.1 "Labirentteki Adam- İnsan	18
5.2 Tapuat.....	19
5.3 Anima Mundi Ezoterik Felsefesi.....	20
5.4 MA Arketipi.....	21
6. BÜTÜNLÜK FELSEFESİ & KÜTSAL GEOMETRİ:	
6.1 MANDALA VE LABİRENT.....	22
6.2 EZOTERİZMDE LABİRENT.....	25
7-ANTİK LABİRENT YOLU VE KAHRAMANIN SONSUZ YOLCULUĐU	
7-1 MONOMİT KURAMI.....	27
7-2 SIRADAN ZAMAN ALGISINDAN ÇIKIŐ 'BAŐKALAŐIMLA, DEĐİŐİM VE DÖNÜŐÜM YOLU'	
Kahramanın Sonsuz Yolculuđu.....	29

8- 'BİR'LİK, BEN'LİK VE BÜTÜNLÜK' KURAMI	
8-1 ÖZ'NE	32
8-2 GERÇEK ÖZNE	33
8-3 BENLİK SAYGISI	35
8-3'KENDİNİ GÖZLEMLEME' & 'KENDİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA PRENSİBİ' Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi	37
9- BEYİN YAPISI, FONKSİYONLARI	
9-1'DÜŞ & DÜŞÜNCE'	41
9-2 MİTOTERAPİ'DE 'Labirent Metot'	43
10- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANTİK LABİRENT	45
11- SONUÇ	58
12- KAYNAKLAR	59
13- ÖZGEÇMİŞ	60

TEŞEKKÜR

“Zamanın labirentleri arasında sıkışmış bir bilgenin çıkış yolu yazmaktır.”

Uzman Dilbilimci Mehmet Fatih Hanođlu

Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum, beni Masal ve Mitoterapi dünyasına hazırlayan, kendimi geliştirmeme yardımcı olan, her adımda ilgisi, katkısı ve hoş görüsüyle destekleyen, kitabımın yayın hayatına kazandırılmasında, bu makalenin hazırlanmasında teşvik edici olan eğitimcim Uzman Dilbilimci Fatih Hanođlu’na, varlığı, vizyonerliği, yönlendiriciliđi, sevgisi ve tüm emekleri için şükran borçluyum.

Ön Lisans Eğitimi aldığım Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, çocukluktan yetişkinliğe geçişimde düşlerimin ilk adımdı. Şu an Mitoterapi alanında yaptığım köklü çalışmalar temel aldığım eğitimlerin ve ruhumda biriktirdiklerimin bir sonucu. Bu yüzden eğitim aldığım süreçte uygulamalı ve teorik derslerle katkı sunan fakülteme ve öğretim görevlisi tüm eğitimcimlere;

Düş yolculuğumda, ebedi kimliğiyle ruhumu besleyen, bilincimde d’evrimsel süreci başlatan, evrensel düş felsefesiyle, öğretileriyle rehberim Prof. Stefano D’Anna’ya; ruhuma ve kalemime duyduğum güvenle, Türkiye’de yayınlanan 3. Kitabına çeviri editörlüğünü gerçekleştirmiş olduğum Psikiyatrist Dr. Valeriy Sinelnikov’ a; ‘Labirent Metodu’nun geliştirilmesinde, yurtdışı uygulamalarının değerlendirilmesi ve özgün şekilde uygulamaya geçişine emek veren, yakın dostluğuyla desteđini esirgemeyen Psikolog Ebru Tontaş’a;

Hayatımda ve ruhumda biriken, görünen ve görünmeyen tüm kolektif bilinç işçilerine, yaşam yolumu kutlu kılan aileme, varlığımı yakından hissettiğim tüm dostlarıma; TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Kendi birliğimden evrensel birliğe, sevgiyle...

GİRİŞ

Mitoloji, tıpkı masallar ve bilim gibi insanın kendini, varoluşu kavrama, anlamlandırma, açıklama çabasının ortak bir ürünüdür. Hayatın pek çok alanında ve pek çok disiplin içinde eski bilgelik kaynaklarının sıkça karşımıza çıkmasının sebebi insan ve varoluş için değerli bir ‘felsefe taşı’ olmasıdır. Mitoloji ve bilimin etkileşimi insanlık tarihinin başlangıcından bu yana varlığını sürdürürken, yaşamın algoritmalarına merak duyan ve anlamlandırmaya çalışan insanla masal ve mitolojik hikâyelere dönüşmüştür.

Mitoterapi yöntem olarak, Fardis Feizbakhsh tarafından ortaya konan, Fars dilinde ‘Efsanelerle tedavi’ anlamına gelen "اسطوره درمانی" (Ostūreh-darmānī) olarak tanımlanmıştır. Fardis Feizbakhsh bu yöntem için ağırlıklı Pers ve Yunan Mitolojisi, kutsal metinler, Jung psikolojisi, felsefe ve antropolojiden destek almıştır. Benim yönetime ilişkin geliştirmiş olduğum kısım ise, Mitoterapi kuramı temel yönetime ilişkin esaslarla beraber, kolektif bilincin geniş yansımalarının takip edilebildiği, analitik çözümlene imkân sunan, pek çok farklı disiplin içinde sembolik, arketipsel ve evrensel biçimde yer alan Roma, Yunan ve Kelt Mitolojisi’nin, Kadim Bilgeliklerin ortak bilinç ve hafızanın izini sürmek, ayrıca ‘Labirent Metodu’ Uygulaması ile aynı zamanda temel yöntem olan Mitoterapi’yi de geliştirmek yönündedir.

2020 temmuz ayında Maya Kitap’tan çıkan ilk kitabım “Mitoterapi Ma’sal” da Mitoterapi kuramına ilişkin esaslarla, kolektif bilinçle ve bütünlük felsefesiyle oluşturularak okurla buluşmuştur. Bilgelik hikayeleri, mitolojik efsane, antropolojik değerlendirmeler ve felsefeye işlenen bölümlerde de yine Labirent, “Mitoterapi Ma’sal” kitabımın temel örüntüsünde yer almaktadır.

İlk kitabımın hazırlığıyla başlayan birikimlerim, Mitoterapi’yi yöntem olarak geliştirme konusundaki sürecim, devam eden araştırmalarım, kendi üzerimde ve danışanlarımla çalışmalarım ve yönetime ilişkin derin araştırmalarım bugünkü geldiğim nokta, doğrudan deneyimlenebilecek bir monomit, arketip ve kutsal geometri olan **Labirent** için **Metot**’ un doğumudur. İlk uygarlıklardan günümüze, **‘Labirent’** kolektif bilinç yansımalarıyla, varoluşa, insan hayatına farklı etkilerle dokunuyor. **Labirent yolu, bizi, gezegenlerin ve yıldızların dönüşü kadar, mitolojik unsurlarla örülü, arketipler ve yeryüzü enerjileri kadar eski, insanların gökyüzünün ve doğanın bir parçası olduğunu bildiği zamanlara, zamandan bağımsız tanıdık gelen, bölünmemiş RUH parçamıza götürüyor.**

Varoluşun neredeyse tüm algoritmalarını simgesel gerçekliğiyle kendi birliğinde adeta canlı tutan ‘antik labirent’ zamansız (sonsuz) etkisiyle, günümüzde de kendini var etmeye, kolektif bilinçdışı etkilerle insanlığa dokunarak, anlaşılmayı bekleyerek, aslında KENDİ GERÇEKLİĞİNDE VAR OLUŞU, sözsüz bir dille anlatmaya çalışırken başlangıçtan bu yana tüm insanlığı BİR BÜTÜN içinde de tutmaya devam ediyor.

LABİRENTİ ANLAMAK

Jacques Attali'nin Labirentin Tarihi Kitabında yazdığı gibi;

“Labirentleri anlamak yakın bir gelecekte modernitenin anlaşılması için temel teşkil eden bir kavram olacak. Labirenti düşünmeyi yeniden öğrenmek, onun için de evrim gösterebilmek için gerekli yöntemleri yeniden incelemek ve bu antik çağdan kalma bilgeliğin sırlarını yeniden keşfetmemiz gerekecek”

Mitler üzerine yaptığı yenilikçi çalışmaları ile tanınan Amerikalı yazar ve eğitimci Joseph Campbell, resim sanatından psikolojiye, edebiyattan mitlere ve destanlara kadar uzanan geniş bir yelpazede yapmış olduğu incelemeler sonucunda **monomit** adını verdiği özgün bir kuram geliştirir ve kuramını 1949 yılında yayınladığı *The Hero With A Thousand Faces* (Türkçeye Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adıyla çevrilen) çalışmasıyla ortaya koyar.

Monomit kuramını oluştururken, analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung'un **arketip** kuramı, Campbell'in kuramının çıkış noktasını oluşturur. Jung, arketip kuramında tüm insanlığa kodlanan kolektif bilinçdışının varlığının altını çizer ve **arketip** olarak adlandırdığı bu evrensel sembollerin altında yatan nedenlerin tahlillerini yapar.

Joseph Campbell, **“kahraman”** arketipini başat öge seçtiği **mono mit** kuramında mitlerin, efsanelerin ve halk hikâyelerinin kurgularında yer alan ortak bir döngüden bahseder. **Yola çıkış, erginlenme ve dönüş** temel başlıkları ile **monomit**, kahramanın yolculuğu ve gelişim aşamalarını gösterir. (1)

Joseph Campbell'in dediği gibi; “Yalnız başına maceraya çıkma riskine girmemize gerek yok, çünkü tüm zamanların kahramanları bizim yerimize bunu yapmışlar. Labirent baştan sona biliniyor. Tek yapmamız gereken kahramanın izlediği yolu izlemek. ... Dış dünyaya seyahat etmeyi düşündüğümüz yerde kendi varlığımızın merkezine geleceğiz. Yalnız olduğumuzu düşündüğümüz yerde tüm dünya bizimle olacak.”

KAYNAKLAR

(1) (https://asosjournal.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=36306)

(2) Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu

YAŞAMIN ALGORİTMALARINDAKİ ÖZ KAYNAK SİMGESEL GERÇEKLİK: İNSAN VE LABİRENT

İlk insanlık tarihine döndüğümüzde, simgesel gerçekliğiyle ‘Labirent’; bir ‘insanlık hazinesi ve mirası’, geçmiş ve ‘şimdi’ nin karması, ebedi bir felsefe ve ortak hafızadır.

“Labirent deseni, yerleşik düzene geçmişler için, kaybettikleri göçebe kültürünün anısını sürdürmenin bir aracı haline dönüştü. Yere bir labirent çiziyor ve bunu köyünü kurmak, sonra onu ormandan ayırt etmek, evrenin yapısına göre bir kopyasını çıkarmak, vahşeti kendilerinden uzaklaştırmak için kullanıyorlardı” Jacques Attali – Labirentin Tarihi

Jacques Attali’nin Labirentin Tarihi kitabında detaylı bir aktarımla yer verdiği gibi insanlık tarihinde labirent kullanılan ilk dildir. Yeryüzü ve gökyüzü hareketleri ile ilişkilidir. İlk insanların doğa hareketlerini, hortumları, tayfunları, deniz kabuklarını, suyun akışını gözlemleyerek fark ettikleri sarmal hareketler zamanla labirent dilinin oluşmasını sağlamıştır. Yaşamın algoritmalarına duyulan merakla geliştirilen bu dil bugün mitolojinin de öz bilincini oluşturmaktadır ve bakıldığında ilk insanlar da birer mitolojik kahramandır. Doğa ve doğa üstü güçleri, yaşayışlarını, iletişimlerini konu alan, taş ya da kayalar üzerine aktardıkları labirent şekilleri simgesel gerçekliğinde, metafor ve sembol dilini de barındırmaktadır. İnsanlar göçebe hayatından yerleşik düzene geçişlerinde **gezegen hareketlerine göre zaman, mevsim geçişlerine göre de mekân** kavramına uyarak, yerleşim yerlerini labirent düzeni içinde oluşturup, sağlıklı koşullarda kendilerini konumlandırmaya ve bu yolla da doğal afetlerden ve yaban hayat etkilerinden korunmaya çalışmışlardır.

İnsanlığın gelişim aşamalarına yansıyan kültürel etkilerle, labirent sembollerinin dil ve sonra yazıya dönmesi mitolojik efsanelerin, kutsal metinlerle bilim etkileşiminin temellerini oluşturmaktadır. Atalardan genetik miras yoluyla taşınan bu öz bilgi aynı zamanda insanlık bilincinin ölümsüz ortak hafızasında yer almaktadır.

“İnsan, ilk hikâyenin dili olan labirent deseni yoluyla kendi kendisiyle konuşmaya başladı. Başkalarından bu şekilde öyküler dinlemek de onun ilk eğlencesiydi, günlük hayattan ilk çıkışıydı, ilk sanal göçebeliğiydi.”
Jacques Atali - Labirentin Tarihi

İspanya Galiçya’da bulunan bir Petroglif (Kaya Yazıtı)

Yeryüzünü kutsal alan olarak gören; doğa, şifa kaynakları, gök bilimine yakınlıklarıyla bilinen ve **‘gerçek insan’** olarak görülen ilk göçebe ve kadim topluluklar; (İlk insanlar, Kızılderili, Aborjin, Kelt-Druidler, Şaman toplumlar) ortak bir hafızanın oluşumuna kaynak sağlayan, aynı zamanda saf ve yüksek biliş, bilgelik halinin günümüze yansıyan etkilerini oluşturan ilk Atalardır.

Bugün yine ilk kadim toplumlarının yaşayışını konu alan **“düş zamanı”** mitleri, insanlık için pek çok mesajı içinde barındıran, sorunlara yönelik çözüm bulmada yaratıcı düşüncenin ilk izlerini taşımaktadır.

"Bilgelerimiz çocuk hikayeleri gibi görünen şeylere sakladılar bilgeliklerini onu korumak için. Hikâye anlatıcısının sanatı bu yüzden birçok bilgi seviyesini içerir ama en derin seviye “ebedi felsefe” adı verilen şeyden bahseder. Yazar Roderick Macleish'in ifadesiyle, daha az şeyin bilindiği, ama daha iyi anlaşıldığı bir zaman yok muydu? İnsanlığın hallerinde zamansız olan bir şey var ve ona uygulanmak zorunda olan bilgelikte de zamansız bir şey var. Ve belki de mitolojik bilgelik, çocuklara yönelik bir şeymişcesine paketlenmek durumundadır, çünkü biz tür olarak hala çocuk gibiyiz.” Zulu Şamanı Credoto Mutwa

KAYNAKLAR

- Jacques Atali - Labirentin Tarihi
- Credoto Mutwa - Yıldızların Şarkısı

Yunanca 'da söz öykü “mythos” ile söz ya da akıl anlamına gelen “logos” kelimelerinin birleşimi ile oluşan “mitoloji” insanlığın geçirdiği gelişim aşamalarını ve düşünme atılımlarını gösteren en önemli bilgi kaynağıdır. Mitoloji ve bilginin etkileşimi insanlık tarihinin başlangıcından bu yana varlığını sürdürürken, yaşamın algoritmalarına merak duyan ve anlamlandırmaya çalışan insanla masal ve mitolojik hikâyelere dönüşmüştür. İlk uygarlıkların izinden günümüze pek çok kültür ve medeniyette, dünyanın dört bir köşesinde birçok farklı biçimde kolektif bilinç ve bilinçdışı etkilerle karşımıza çıkan labirent, insanlık ve var oluş için anlam arayan, yaşamın algoritmalarına merak duyan insanla mitolojik efsanelere dönüşmüştür.

Alman Psikolog James Hilman “*Mitler bizi kendimiz hakkında en soylu, en samimi doğrulara götüren ruhani metaforlardır*” der. Hayatın pek çok alanında ve pek çok disiplin içinde eski bilgelik kaynaklarının sıkça karşımıza çıkmasının sebebi insan ve varoluş için bir ‘felsefe taşı’ olmasıdır. Mitler ortak hafıza, ortak bilinç ve bilinçdışıdır. Bu nedenle mitler tıpkı labirent gibi kendi birliğini arayan insan için, bilinç ve bilinç dışı etkileriyle dönemeçli bir yol, bir anahtar ve tümevarım yolculuğu olmaya devam ediyor.

“O zamanlarda yaşamış her toplumda iletişim dolaylı ve dolambaçlı idi. Bu iletişim, içlerinden her birinin aynı hikâyeyi kendince bir tarzda anlattığı araçlar gerektiriyordu. Papazlar, ozanlar, hikâyeciler, şarkıcılar, sözlü tarihçiler, peygamberler, hepsi dönüştürerek ve temsil ederek bu mesajların oluşturulmasına katkıda bulunmuşlardır. Hiçbir şey söylentilerden ve ağızdan ağıza dolaşan sözlerden daha fazla labirente benzemez.” Jacques Attali – Labirentin Tarihi

İlk insanlık tarihinden bugüne simgesel gerçekliği ile Labirent; varlığını koruyarak yaşayan güçlü bir algoritma, evrensel ve yaşamsal bir yol haritası, gizli ve gerçek ilimler kütüphanesi gibi. İnsanlığın gelişim aşamalarındaki etkileri ise yadsınmaz bir gerçeklik.

“İlkçağ mythos'u laiktir, din adamının değil, sanatçının uğraşdır, onun anlamı, yön ve biçimi din alanında verilmez, sanat alanında verilir. Asıl yaratıcısı da sözdür ve söz ustasıdır. Mythos, epos, giderek logos bile birleşmişlerdir sözün gelişmesi için. Gerçekle ilişkisi olup olmadığına gelince, mythos'un gerçeğini sözün dışında aramak boşunadır. Asıl gerçek insan sözünün içinde, özünde, şiirindedir. Bunu anladığı içindir ki, ilkçağ insanı sözle birbirinden renkli, büyüleyici ve inandırıcı yapıtlar yaratabilmiş ve sözün bir kitap içinde donmasını önleyerek, çağdan çağa, insan kanı gibi sıcak sıcak akmasını, böylece canlılığını sonsuzluğa dek aktarmasını sağlamıştır.” (1)

(2)

Kutsal geometri ile torus örüntüsünde, ezoterizmde, evrenin tasarımı planında, bir hücrenin oluşumundan DNA zincirine, süptil beden içinde yer alan enerji değirmenleri dediğimiz çakralara, beynin yapısından, hücresel, fiziksel ve bedensel biçimlenişe, yeryüzü ve gökyüzü hareketlerine, dünyanın harikası sayılan yapıların biçimlenişinden, insan anatomisine kadar varoluş algoritmaları içine bu denli işlemiş bir tasarım bile, bakıldığında kusursuz yaratımın, yaşamsal algoritmaların bir yansıması değil midir?

“Hücreyi en iyi ne tarif edebilir? Bir Labirent. Hiç kuşkusuz, hayatın labirent biçimindeki kaynağı olan DNA bile, hem helezonik, hem sarmal, hem de örgülü bir forma sahip.” Jacques Attali

“Günümüzde mitlere yabancılaşma beklenmedik ölçülerdedir. Çağcılık öncesi dünyada mitoloji olmazsa olmazdı. Yalnızca insanların yaşamlarından bir anlam çıkarmalarına yardım etmekle kalmamış, insan aklının onlar olmaksızın ulaşamayacağı alanları açığa çıkarmışlardı. Psikolojinin ilk biçimiydi mit. Yeraltı dünyasına inen, labirentlerde yollarını bulan ve canavarlarla çarpışan tanrıların ya da kahramanların başlarından geçenlerin öyküleri ruhun gizemli işleyişine ışık tutmuş, insanlara içlerinde kopan fırtınalarla nasıl baş edeceklerini göstermişti. Freud ve Jung ruhun çağdaş araştırmasına girdiklerinde içgörülerini açıklamak üzere içgüdüsel olarak klasik mitolojiye başvurmuş ve eski mitlere yeni yorumlar getirmişlerdi. Görülmedik bir durum değildi bu. Bir mitin kalıplaşmış tek bir uyarlaması bulunmaz. Koşullar değiştikçe, sonsuz gerçeği ortaya çıkarmak adına öykülerimizi başka türlü dile getirmemiz gerekir. Mitoloji bizi ancak gereklerini yerine getirmemiz koşuluyla dönüştürecektir. Kendi durumumuza uyarlamadığımız ve yaşamımızın gerçekliği kılmadığımız sürece, mit de başlamadan önce bize karışık ve sıkıcı gelen bir oyunun kuralları kadar anlaşılabilir ve uzak görünecektir.” (3)

KAYNAKLAR

- Jacquea Attali – Labirentin Tarihi
- (1) Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 1996, s.2-3
- (2) 1957 Yılında İskoçya’da Orion Tamam Yıldızının Kaya Yazıtına İşlenmiş Labirent Şekilleri ve Arkeologların İncelemesi
- (3) Karen Armstrong, Mitlerin Kısa Tarihi
(<https://www.thehiddenrecords.com/scotland-dandaleith-cochno-stone-pleiades.php>)

MİTOLOJİ'DE 'LABYRS & "LABÝRINTHOS"

"Labirent kavramı evrensel kültüre ait bir duruş sergilemekte olup, dünyanın herhangi bir yerinde ve dünyada herhangi bir kültürde nasıl ifade edilmek isteniyorsa o hale bürünebilen, nasıl algılanıyor ve ele alınıyorsa tüm bakış açılarını kabul ederek bizzat ifade hallerinin kendisi haline gelerek, esnek ifadeye mümkün kılarak insanoğlunun açılımlarını ve arayışlarını izahta ortak ve kuvvetli bir araç olarak yerini almıştır." (1)

Labirentin kelime kökü olarak Grekçe Labýrs (Labris- çift taraflı balta) sözcüğünden türemiş olduğu dilbilimciler ve sanat tarihçiler için kabul gören bir tanımdır. **LABİRENT etimolojik olarak;** 'Labýrinthos' kelimesinden gelmektedir. "Labýrs" de aynı kökten türeyen, "çift taraflı balta" anlamı taşır. Labirent Labýrs'in açtığı düşünülen yoldur. (2)

Labirent ve Labyrs; Kolektif bilincin ürünü olan mitoloji ve masallarda da sıkça karşımıza çıkar. * Labyrs mitolojide genel anlamda, *karanlığı yaran ve aydınlığın açığa çıkmasını sağlayan güç* (anahtar) sembolizmi ile anlatılır. Labris daha sonra elden ele geçen bir gücün simgesi olarak çıkar mitolojide ve arkeolojide karşımıza. Tarihte ilk paranın basılması Lidya dönemindeydi. Akhisar' da basılan ilk antik paralarla ilgili kaynaktan, Labris Amazonlar, Herakles, Apollon, Artemis, Zeus gibi Tanrısal güçle betimlenen arketiplerle beraber görülmektedir. Bu da Labris kültürünün Anadolu kökenli olmasına bağlanabileceği gibi, anaerkil niteliğine de dikkat çekmektedir. (3)

Arketipsel ve sembolik çözümlenme ile bakıldığında, labrisin tek bir elde görülmemesi, anima ve animus kavramıyla ilişkilendirilmesi (dişil ve eril) ya da Tanrısal gücün ortak ifadesi olarak ifade bulmuş olması da muhtemeldir. *

Ayrıca Hermes ile ilişkilendirilen Kadüse'nin (Tıbbın sembolü olarak kullanılıyor) zamanla 'labris'den evrilmiş olabileceğini muhtemeldir. Roma mitolojisinden güneş sisteminde, güneşe en yakın hareket eden gezegen olan Merkür arketipi ile karşımıza çıkarken; Yunan Mitolojisinde "Hermes Trimegustus" olarak adlandırılır, "Üç kere kutsanmış Hermes" anlamına gelmektedir.

Mısır’ da Labirentlerin Hermes’in korumasına verilmiş olması, Labyris’in zamanla Kadüse’ ye evrilmiş olabileceğini düşünmemeye dair hipotez oluşturmamın da nedenidir. *(İlerleyen bölümlerde ayrıca Ezoterizm ve Labirent bölümünde Hermes - Hermesizm- Ezoterik Öğretiler bölümünde Hermes/Labirent bağlantısına da yer verilmiştir.)*

Sam Osmanagich, Mayaların Dünyası adlı kitabında labirent ile ilgili şunları söyler:

“Tünele girmek, bilinmeyene, gizli yanımıza girmek demek. Mayaların Şamanlığa kabul edilenlerini bu labirentte eğittiklerini düşünüyorum. Burası, bilinmeyene ve yaşamın gizli yanına karşı duydukları merak ve korkuyu sembolik olarak alt ettikleri yer. Bir kez karanlık yanınızı keşfettiğinizde artık onu kontrol altına almak olası hale geliyor. Bu bütünlük, onları boyutlar arası ve dünya dışı yolculuklara çıkarıyordu.”

Mayalara özgü kusursuz yapılardan biri olan Tzat Tun Tzat tapınağı “Labirent” adıyla bilinmektedir. Genel anlamda bu yapılar, dar tüneller, geçitler, basamaklar ve odalardan oluşur. Labirent sembolünün anlamlarından biri de karanlık ve aydınlığı yani düalitelerin bulunduğu bir alemi temsil etmesidir. Kısaca kişinin dış dünyadan içtekine, alt diyardan daha yüksek olanına yolculuk ettiği kutsal yolu temsil eder.

“Labirent biliniyor ve atalarımız, bu dünyada yapılan tüm hataları ve yanlışları gördüler. Onlar, bizim de aynı yanlışları yapmamızı önlemek istiyorlar. Atalarımız savaşı gördüler, barışı gördüler, onlar barışın ne olduğunu biliyorlar. Bu sebeple, dünyadaki savaşları ve olumsuz tüm duyguları bizim aracılığımızla azaltmak istiyorlar.” der, Zulu Şamanı Makhoin Petros Hezekial Mtshali.

Çoğu Mit/Mitos (Myth/Mythos) kendi içinde birçok hikâye, ruhsal ve varoluşsal anlam taşır. Burada unutulmaması gereken, hepsinin içeriğinde şahit olunan anlatımların dışında, kolektif bilinçdışının ve simgesel gerçekliğin de birer yansıması olmalarıdır. Sembolizmin bir güzel yanı da budur: Asla tek bir cevabın olmaması. Her zaman özneye güncellenir, öznenin oluş biçimine karşılık gelen bakış açısıyla gelişir, anlam bulur: **Ancak mutlak hakikat tektir.**

*“Yerleşik kültüre dayalı uygarlığımız hâlâ bir labirentler labirenti olarak düşünülüyor.
Onun kendisini anlatması ve açıklayabilmesi için hâlâ labirente ihtiyacı var.”*

Jacques Attali

Labris (Labyris) ve Labirentin İlk Efsanesi *

Yeryüzünde henüz hiçlik durumu hâkim iken Tanrı, göklerden bahşedilen bir gücün simgesi olarak Labris (Labrys/Greek: λάβρυς/ lábrys, labyris, labrus) adlı çift taraflı bir balta ile yeryüzüne iner. Hiçliğin ve karanlığın hâkim olduğu yerde, elinde tuttuğu labris ile dolaşmaya başlar, sapan izine benzer bir iz bırakır geçtiği yerlerde ve karanlığın içinden ışıklı bir yol açılır. Bu yol bir labirenttir. Kendi karanlığından kurtulan Tanrı artık labirentin merkezindedir. Böylece yeryüzünün, zıtlıklar (ikilikler) düalitesi içinde, teslis inancıyla, ölümsüz yüce bir güce, aydınlığa, ateşe, ışığa kavuşmuş olduğu rivayet edilir. (2)

Kaynaklar

- (1) (<https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1285/1285.pdf?sequence=1&isAllowed=y>)
- (2) (<https://mozartcultures.com/labirentlerimiz/>)
- (3) (<https://thyateira.wordpress.com/tag/lidya-parasi/>)

GİRİT LABİRENTİ

MİNOTOR – MİNOTAURUS EFSANESİ

Minotauros, Minotaur, Greek: Μινώταυρος [mi:nɔ:tauros]

Zeus'un gizli aşkı Europa'dan olan çocuklarından biri **Minos**' dur. Europa'nın Zeus'u terk ederek ikinci evliğini Girit Hükümdarı Asterios'la yapması ve Minos'un üvey babası Asterios'un ölümünden sonra hükümdarlığının varisi olmadığı için, Minos'un hükümdarlığı tek başına ele geçirmesi ile başlar MİNOTOR Efsanesi. Minos, Zeus ve Europa birliğinden doğan diğer iki kardeşine, tahta geçeceğini ve Olymposların (Tanrıların) kendisinin bütün isteklerini kabul edeceğini söyler. İddiasını kanıtlamak için Poseidon onuruna bir mabet inşa eden Minos, denizler Tanrısı Poseidon'a dualar eder ve denizden bir boğa çıkmasını isteyerek, bu hayvanı ona kurban edeceğine dair söz verir.

Poseidon'un gönderdiği boğa herkesin şaşkın bakışları arasında denizden kıyıya çıkar. Bunun bir tanrısal işaret olduğuna kanaat getiren diğer kardeşler ağabeylerinin tahta geçmesine ses çıkarmazlar. Ne var ki Minos güzelliğinden etkilendiği boğayı söz verdiği gibi kurban etmekten vazgeçerek onu kendi sürülerine katar ve Poseidon'a başka bir boğayı kurban olarak sunar. Durumu anlayan Poseidon, Minos'u cezalandırmak için Minos'un eşi Pasiphae'yı hedef seçer. Pasiphae, eşinin tanrıya sunmaktan vazgeçtiği boğayı görür görmez ona karşı dayanılmaz bir aşk hisseder. Bir türlü duygularına söz geçiremeyen Pasiphae, Daidalos'un yapmış olduğu tahtadan -kimi kaynaklara göre bronzdan- düvenin içine girerek boğayla birlikte olur. Bu ilişkiden **yarı insan yarı boğa şeklinde tasvir edilen Minotaur** dünyaya gelir. Eşinin yaşadığı bu ilişkiyi ve bu ilişkiden doğan Minotaur'un varlığını öğrenen Minos, dönemin ünlü mimarı Daidalos'dan bir sığınak inşa etmesini ister. Bunun üzerine Daidalos tüm hünerini kullanarak içinden hiç kimsenin çıkamayacağı labirent şeklinde bir yapı inşa eder. Minotaur artık bu labirentin merkezinde yaşayacaktır. Girit Boğası anlamına gelen Minotor (Minotauros) boğa başlı, insan vücutlu olan bir yaratıktır. Hapsedildiği labirentte her yıl kendisine gönderilen 14 Atinalının (**7 kız, 7 erkek**) etiyle beslenmektedir. Onu yenecek bir kurtarıcı beklemek ise dayanamadıkları bu durum karşısında halkın tek umudur.

Arketipsel çözümlene ile Minos tanrısal gücü unutup tanrısallığın yerine, rolüne tutsak, iradenin yerine içindeki şeytanı geçiren ve onu görünür kılan (nefsine yenilerek, türlü hile, oyun, düzenbazlık, yanıltmaca, kibir, yalan...) bir karakterin yansımasıdır.

Pasiphae: Minos'un yarattığı bir başlangıçla, neden sonuç ilişkisiyle, yanılsamaların ve şehvetin kurbanıdır.

Minotorbu efsanede başkalarının kader oyunu içinde oyuncak olan, iradeden yoksun, uykuda olan insanlık bilinci için, gölgenin maddeleşen biçimidir. Tanrısal gücü yadsıyan, içindeki nefsin esiri olan **Minos** ve bir aldatmaca ile şehvetin kurbanı olan eşi **Pasiphae**'nin oluşlarının (ego benlerinin) yarı insan yarı boğa boğa olarak beden bulmuş (neden- sonuç) halidir. Onlar, kendilerine bahşedilen tanrısal güçle, iradelerini doğru kullanarak, bu hikâyenin gerçek kahramanları olmak yerine metaforik anlamda iradeden yoksun halde kurban ve aciz arketipidir.

Efsane'nin mitoterapi kaynaklı çözümlmesine özetle baktığımızda;

Bu efsanede ismi geçen Arketiplerin, kendi öz gerçekliklerin değil, kendi gölgelerinin yansıması içine hapsediklerini fark ederiz. Nefsinin doyurulması için (Minotor'a) kurban olarak seçilen **7 erkek ve 7 kadın**, metaforik ve simgesel gerçeklikte derin anlamlar taşımaktadır. Bunlardan biri anima– animus arketiplerinde olan isimsizlerin, 7 ego ve uykuda olan bilinci ve hâkim olunması gereken iradeyi temsil edişleridir. İradeden yoksun 'kurban' olarak görülen bu kişiler, kendi yazgılarının değişimini de oluşları nedeniyle bir kurtarıcıya yüklemişlerdir. Oysa korkusuzluk onları yenilmez kılabilirdi. Beklenen kurtarıcı, **Theseus** kimliğiyle biçim bulan, **cesaret, inanç, sevgi ve iradeyle, uyanık bilinç** halidir. Ancak kişinin kendi üzerinde hakimiyetiyle, bu yolla kazanılabileceği zaferin mecazi anlatımıdır.

Labirentin merkezini, Tanrısal gücün yerini, bir süreliğine ego kimlik, canavarlaşmış biçimiyle ele geçirmiş gibi görünse de Tanrı ikilikteki tekliktir ve daima korunması gereken merkezdedir. Kahramanın izlediği yolu takip ederek, kendi birliğinin samimiyetle, inanç, irade, sevgi ve ruhsal güçle arayışında olan kişi, er ya da geç labirentin merkezinde kendiyile ve öz bütünlüğüyle buluşur. Geçmiş bilgeliklerin bize bugün de görünür biçimlenişle bıraktıkları diğer bir mesajda olduğu gibi KĒ BOETHI "**Tanrım Yardım Et**" *

- MUGLA DATÇA' DA BULUNAN BİR PETROGLİF -KAYA YAZITI

Theseus ve Ariadne Efsanesi

Girit' te yaşanan olaylara daha fazla seyirci kalamayan ve aralarında Atina Kralı Aigeus'un oğlu Theseus'un da olduğu Minotor' a kurban olarak seçilenlerle Theseus Girit'e gelir. Hepsi Minotor'un yaşadığı Labirent'e götürülürler.

İşte bu sırada Minos'un kızı olan Ariadne, Theseus'u görür görmez aşık olur ve sevdiği adamın Minotor tarafından öldürülmesine gönlü razı olmaz. Theseus'u kurtarmak için çareler düşünmeye başlar ve bir yumak iğinin sevdiği adamın Labirent'ten çıkmasına yardımcı olacağını düşünür. Hemen Theseus'a ulaşip bulduğu çözümü ona anlatır. Ancak Ariadne'nin bir şartı vardır, sevdiği adama aşkına karşılık vermesi halinde yardımcı olacağını söyler. Theseus şartı kabul edince bulduğu çözümü anlatır ve yumak iğini Theseus'a verir. Theseus labiretin girişine bir ucunu bağladığı ipi geçtiği yerlerde salarak yoluna devam eder. En sonunda Minotor'la labirentin merkezinde karşılaştıklarında ise kahraman Theseus Minotor'u yener ve onu öldürür. Yanındaki kurbanlarla beraber ipi takip ederek Labirent 'ten çıkarlar. Kurtulan kurbanlar mutludur. Theseus başta sözünü tutar ve Ariadne'yi de yanına alarak Girit'ten ayrılır. Ancak dönüş yolunda artık Ariadne ile işi kalmadığı için onu Naksos Adası'nda bırakarak Atina' ya doğru yola devam eder.

KAYNAKLAR

- Delia Steinberg Guzman – Labirent (Yeni Yüksektepe Dergisi)
- Robert Graves – Yunan Mitleri
- Doç. Dr. Binnur Gürler – Theseus&Ariadne Öyküsü
- Azra Erhat Mitoloji Sözlüğü
- Mitoterapi Ma'sal Evren Balgöz

Daidolos ve Icarus (İkarus) Efsanesi

Minos, Theseus sayesinde hem bir canavardan kurtulmuş hem de halkın gözüne tekrar girerek güven tazelemiştir, ancak kızı Ariadne'nin Theseus ile Girit'ten gitmesine ve sonra da terkedilmiş olmasına öfkeli. Ariadne'nin Theseus'a labirentten kolay çıkması için verdiği ip fikrinin Daidolos' a ait olduğunu anlayarak bu kez Daidolos ve oğlu Icarus'u labirente hapsederek cezalandırır.

Daidolos mimarı olduğu Labirenti o kadar iyi yapmıştır ki, kurtulmak zordur. Daidolos, labirentin içindeki bu tutsaklıktan kaçış yolları arar, zihninin duvarları arasına sıkışmıştır adeta. Hiçbir çözüm yolu olmadığını düşündüğü bir anda, sıradan zaman algısından çıkarak, Minos' un kapatamadığı tek kapıyı görür.

*“Minos kapatmıştı tüm kapıları,
ancak kapatamamıştı gökyüzünü”*

Evet Daidolos yeni bir çıkış yolu bulmayı başarmıştır. Labirentin içine gökyüzünden düşen kuş tüylerini izlerken kurtuluş yolunun ilk işaretini almıştır. Bu duvarları aşmanın tek yolu vardır: “Yükselmek!” Labirentin içine düşen kuş tüylerini toplayarak, kendine ve oğlunun bedenine, omuz başlarına bal mumuyla yapıştırır ve kanat yapar. Oğlu İkarus'a ise ne çok alçaktan ne de yüksekten uçmamasını, özellikle de güneş ışınlarına fazla yaklaşmamasını tembih eder.

Evet, Daidalos bu kez de çözüme ulaşmış, kendi inşa ettiği labirentten, oğluyla birlikte herkesin gözü önünde uçarak kurtulmayı başarmıştır. Ancak gökyüzünde giderek yükselen İkarus'a bir şeyler olmaya başlar ve uçsuz bucaksız gökyüzünde kendi kanatlarıyla özgürleşmenin sarhoşluğuyla kendinden geçer. Babasının tüm söylediklerini unutup, uçmanın rehabetine kapılır ve gözünü bu kez güneşe diker. Dokunmak istercesine, tüm gücüyle güneşe doğru sınırları unutup yükseldikçe yükselir. Güneşe yaklaştıkça, İkarus'un bal mumundan yapılmış kanatları erimeye başlar.

Sonunda kanatları eriyip kopunca, inanişâ göre Ege Denizi'ne düşer ve derin sularda gözden kaybolur. Güneşe ulaşma tutkusu İkarus' un hayatına mal olmuştur.

İkarus düşmeyi göze alarak güneşe ulaşmaya çalışan cesur bir karakterdir. Tek eksiği, henüz hazır olmadan güneşe ulaşma çabasıdır. Belki güneşe ulaşamamıştır ama sınırsızca yükselme tutkusu, özgürlüğün getirdiği o coşku hali ile insanlık için “cesaret” ikonu olmuştur!

Daidolos ise, sadece mekânın değil, aynı anda zamanın ustası olduğunu da göstererek, sorunun içindeki çözümü, düş zamanından uzanan ipucu ile yakalamış ve bu kez de kurtuluş yolunu bulmayı başarmıştır. O bu anlamda, çözüm için mega güçlere gerek olmadığını, zor kullanmadan da sonuca ulaşabileceğimizi bize hatırlatan bir kahramandır.

“Labirentlerle ilgili tüm efsaneler şu veya bu şekilde dört hikâyeden bahseder: bir yolculuk, bir sınav, bir inisiyasyon ve bir dirilme. Hepsi kahramanın ölümünü, onun kurban edilmesini, öğretici bir gizemi keşfetmesini, değişimini anlatır. Labirentler her uygarlığın, hayat, ölüm, öteki dünya, dünyanın yaratılışı ve insanın kimliğiyle ilgili sırları çözme yöntemini anlamamızı sağlarlar.”

Jacques Attali - Labirentin Tarihi

KAYNAKLAR

- Mitoterapi Ma'sal/ Evren Balgöz

Görseller:

- Jacob Peter Gowdy's *The Flight of Icarus* (1635–1637)
- The Lament for Icarus by Herbert James Draper (1864–1920), 1898, from Lady Lever Art Gallery

KADİM KÜLTÜRLERDE LABİRENT HİKAYELERİ ve EZOTERİK FELSEFESİ

"Labirentteki Adam- İnsan "

Tohono O'odham Kızılderilileri Labirenti; İNSANLIĞIN HİKÂYESİDİR.

Kişi bu dünyaya doğar ve bir hayat labirentine girer. Hayat boyunca bu labirentte ilerleyen insan seçimler yaparak, hayatının dönüm noktalarını aşarak, zaman zaman acıyla güçlenerek labirentin merkezine biraz daha yaklaşır. Labirent insanın hayat boyu yolculuğunu temsil eder. Pek çok kıvrımlı ve dönemeçli tek bir yoldan oluşan bir metafordur.

Labirentteki tüm dönemeçler hayatta yapılan seçimleri temsil eder. Seçimlerin yol ayrımıyla değil de dönemeçlerle gösterilmesi ilginç olduğu kadar da anlamlıdır çünkü bu sembol bir döngü ve bütünlüğü vurgular. Yol ayrımı diye bir şey yoktur. Seçimler yapılmıştır ve sadece seçimlerin sonuçlarını yaşamak vardır. Maze ve Labirent birbirine çok karıştırılır. Maze' de çoklu girişler, çıkmaz sokaklar, yanlış seçimler varken antik labirent ve Kızılderili labirenti sadece tek girişli dönemeçli bir yoldan oluşur.

Her seçim sadece bir dönemeçtir ve hangi dönemeçi aşarsan aş, labirentin merkezine biraz daha yaklaşırsın. Merkez siyahtır çünkü yolculuk karanlıkta başlar ve aydınlığa çıkar! Rivayete göre eğer bu yolu doğayla dengeli bir uyum içinde aşıyorsa insan, Güneş Tanrısı' nın onu beklediği labirentin merkezinde rüyaları, hayalleri ve tutkularıyla karşılaşır ve düşlerini bir sonraki boyuta geçirir.

"Işık yolunu takip edin der" Kızılderililer. "İlerlemekten korkmayın. Nasılsa en sonunda her şeye geri dönüp bakmak için fırsatınız olacak..."

KAYNAKLAR

- Mitoterapi Ma'sal – Evren Balgöz
- <https://earthart.org/happenings/kiva/labyrinths.html>
- <https://zamaninotesi.com/labirentteki-adam/>

GÖRSEL

- <https://earthart.org/happenings/kiva/labyrinths.html>

Arizona' da Tuscon' un güneyinde yer alan bir yapıda yer almaktadır.

TAPUAT

“Kadın insanın ilk labirentidir” Jacques Attali - Labirentin Tarihi

Bugünün Kuzey Arizona’ında yaşadığı düşünölen, yine ilkel bir kabile sayılan Hopituh Shi-nu-mu kabilesi, kısaca Hopiler “barış insanları” demektir. Bildiğimiz Hippi akımının oluşmasına kaynak oluşturduğu düşünölen ilk topluluklardır.

Bu kültürde de “umut, yaşam ve yenilenme” anlamına da gelen “tapuat” önemli bir kavramdır. **Simgesel olarak içinde dünyanın en eski sembolü olarak bilinen labirenti taşır. ‘Anne ve çocuk’ kavramı ile özdeşleştirilen ‘Tapuat’, göbek kordonundan başlayarak hayatın döngüsünü içinde barındırır. Bizlerin bildiği ismiyle, kendi canlılığı içinde yeryüzündeki tüm canlılığı barındıran ‘Tabiat Ana’yı anlatır.**

Doğu Amerika’daki diğer yerli topluluklarla bağlantılı olan Hopiler, asla tek bir grubun kimliğine sahip olmadılar; bağımsız köylerde yaşıyorlardı, dil (Uto-Aztek dili), kültür ve yaşam anlayışlarını diğer yerli halklarla paylaşarak, ortak bir kültür ve dünya görüşünün bir parçasını oluşturdular. Mayalardan farklı olarak Hopiler, çağların değişim tarihleri noktasında nadiren kesin hüküm öne sürmüşlerdir. Bu sebeple de Mayalara ‘zamanın ustaları’ denirken, Hopilere ‘mekânın ustaları’ adı verilmiştir. ‘Tapuat’ sembolünün ne kadar Hopi’lere ait olduğu söylenmiş olsa dabenzer sembollere ortak kabilelerde ve eski medeniyetlerde, arkeolojik kazılar sonucunda rastlanmış olması asla bir tesadüf değildir. Bu anlamda, neredeyse tüm kadim kültürler, bu sembolü ortak bir anlamla, insan yaşam döngüsünün ve tabiat ananın simgesi olarak kabul eder. Semboldeki çizgiler yaşamın evrelerini ve hareket yolunu temsil eder, yaşam daima annenin etrafındaki uyanıklığın içinde sürer. Merkez, amniyotik çuval yani yaşamın merkezini ve başlangıcını simgelemektedir.

Hopiler, dünyanın kivaz adı verilen yeraltı mağaralarında yaratıldığına inanırlar ve bu mağaralar aynı zamanda, Toprak Ana’nın rahmi olarak kabul edilirdi. Onlara göre insanlık, bahsedilen bu yeraltı alanlarından, ilk yaratıcı suların çekilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

KAYNAKLAR:

- Mitoterapi Ma’sal – Evren Balgöz
- Our Story Combocia
- Tapuat Combocia
- <https://mavilotusdotorg.wordpress.com/2019/08/20/tapuat-tabiat-ana/>

ANİMA MUNDİ EZOTERİK FELSEFESİ

Anima Mundi, “dünyanın canı-ruhu” demektir, her şeyde var olan yaşam gücüne verilen isimdir. Dengeli olması gereken bir ekosistem farkındalığıdır; dünya mükemmelliğe ne kadar yakınsa, anima mundi de o kadar güçlü olur. Semavi ve antik filozoflarca Anima Mundi yani ‘Dünyanın ruhu’ nun doğanın her yanına nüfuz ettiği öne sürülmüştür.

Bu fikrin Platon ile ortaya çıktığı söylene de bu felsefi kavramın kökeninin daha geçmiş tarihlere uzandığı, bazı doğulu filozofların fikirlerinde de anima mundi felsefesinin egemen olduğu görülmektedir. Stoacılara göre de Anima Mundi en önemli varoluş ve yaşam felsefesidir. Çünkü bu felsefe, evrendeki tek önemli, hayati güç ve temel yapıdan bahsetmektedir. Benzer kavramlara Paracelsus gibi hermetik filozoflar ve daha sonra Friedrich Schelling (1775-1854) de sahip olmuştur. Anima Mundi terimi Okült* terminolojisinde dünyanın tümüyle canlı bir varlık olduğu kavramını dile getirmek üzere; “Dünya canı” tanımıyla kullanılır. Latince'de anima: ruh- can; mundi: dünya anlamlarına karşılık gelmektedir.

Simyacı Basilius Valentinus'un: “**Dünya ölü bir vücuttan ibaret değildir**” sözüyle belirttiği ‘Anima Mundi’ ezoterik felsefesi, Okültistlerin* ardından Teozoflar'ca da kabul görmüştür. Bu kavramı kabul eden görüşe göre, insan bedeninde olduğu gibi, Anima Mundi'nin bedeninde de sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi ve duyu merkezleri mevcuttur. Anima Mundi'nin, insan varlığında olduğu gibi; ruh, süptil beden ve maddi beden olarak, üçlü bir yapıya sahip olduğu kabul edilir. Bizler, dış dünyayı kendimizden ayrı bir gerçeklik olarak algılıyoruz. Oysa içimizde ne varsa dışımızda, dışta olan ne varsa içimizde de var. Makro kozmostan mikro kozmosa kadar. Makro kozmos ile mikro kozmos arasında ortak yönler arayan Leonardo da Vinci için de tabiat; *Bütünüyle canlı ve hareketliydi. Yeryüzü makro kozmosu kadar insan vücudu mikro kozmosu da sürekli bir değişim ve gelişim evreniydi.*

*Okült, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile "gizli" bilginin araştırılması demektir.

KAYNAKLAR:

- Mitoterapi Ma'sal – Evren Balgöz

‘MA’ ARKETİPİ

James Churchward’a göre, yitik kıta Mu uygarlığında; ‘yer, ana ve toprak’ kavramları tek bir hecede “MA” ile birleşmişti. Eski uygarlık alanlarında yapılan kazı ve araştırmalarda, labirent ve tapuat sembolüne benzeyen kaya üzerlerinde yer alan şekillere rastlanmıştır.

Birincil olarak MA; ‘Yer, ana ve toprak’ üçlemesiyle; Tapuat, Toprak ana, Gaia (dünya/evren). “Anima mundi” ezoterik felsefesini tek hecede bütünlük bilinci ile ruhunda taşıyan ilk Ana. **İkincil olarak** ilk uygarlık izlerinde Mu, Maya ve beraberinde Anadolu Topraklarına uzanan efsanevi varlığıyla, mitolojide, sanat tarihinde, arkeolojide karşımıza çıkan gerçekliğiyle ve mitolojik çözümleme ile bakıldığında MA arketipi başta Apollon ve Hermes olmak üzere tüm Mitolojik tanrıların annesi ve Atlas’ın Kızı “Maia/Ma” ismiyle, efsanevi Mu uygarlığından bugüne anılan ilk ana tanrıça arketipidir. MA’nın doğduğu ve yükseldiği yer Anadolu’dur. Ma: Komama (Kutsal Ana) ve Vanesa (Ana Kraliçe) olarak Komana’ da (Kutsal toprakta) kendini Ma Halkı olarak tanıtan Luviler ve MA’SAL nesliyle evrensel birlik ve bütünlük bilincini tüm dünyaya taşıyan ölümsüz ruhtur. *

*M. Ö. 2 binli yıllarda Anadolu’da tapınım gören Ana Tanrıça Ma’nın Tokat Niksar’da yer alan Komana Antik Kenti’nde bulunan tapınağının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Helenistik Dönem’de tapınım göre Ana Tanrıça Ma’ya ithaf edilen Anadolu’da iki kült merkezi bulunuyor. Bu merkezlerden birisi Kapadokya’daki Komana (Adana, Tufanbeyli, Şar Köyü) antik kenti bir diğeri de 13 yıldan beri kazı çalışmaları devam eden Tokat Niksar’da bulunan Pontus Komana’sı Antik Kenti’dir.*

KAYNAKLAR

- Mitoterapi Ma’sal – Evren Balgöz
- https://www.academia.edu/79306481/Ma_Yer_Ana_ve_Toprak_ve_Masal
- Sözsüz Dergisi- 2022 Mitoterapi ve Masal Etimolojisi Makalesi
- * <https://arkeonews.com/ana-tanrica-maya-ithaf-edilen-tapinagin-cikartilmasi-hedefleniyor/>

BÜTÜNLÜK FELSEFESİ & KUTSAL GEOMETRİ: MANDALA VE LABİRENT

Mandala ve Labirentler varoluş kadar eski olan kutsal bir geometriyi, aynı zamanda kendi kendini yenileyen, arttıran sonsuz bir enerji modeliyle özünde yaşam tohumunu (bindu) ve bütününde 'torus örüntüsü' nü barındırır.

Mandala; Sanskritçe 'de 'çember' anlamına gelir. Kelimenin kökenine bakıldığında, 'manda' enerji veya öz, 'la' ise kap kavramını ifade eder; mandala ise "öz- enerjiyi saklayan kap" olarak tanımlanmaktadır. İnsan bedeninde yer alan çakralar da insanın ruhsal kozmik kafesindeki torusun merkezinden geçen hat üzerinde bulunur ve 7 çakramızda ayrı birer enerji merkezi ve mandaladır.

Tüm evren ve gezegen yapıları da aynı kozmik kafesle örülüdür ve ortak manyetik bir alan söz konusu olduğu için torus örüntüsü aynı zamanda (dikey zaman) uzay-zaman, ruh-zihin-beden açılımını verir.

Ruhumuzun yapısına uygun bir mimarinin ana hatların çizmek istiyorsak, ...bunun bir labirent şeklinde tasavvur edilmesi gerekir"

Friedrich Nietzsche – 1881

Bütün antik labirentler basit ancak kutsal geometrik bir şablona dayalıdır.

Antik yedi çemberli labirent, yedi eş merkezli halkadan oluşur.

Numerolojik olarak ele alındığında **"7" sayısı;** içe bakış, kişisel ve ruhsal büyüme ile dönüşümün sembolüdür. Kişinin kendini analiz etmesine, gölge yanlarını yüksek bir perspektifle, bir ışık demeti altında gözlemlemesine yardımcı olur. Orta Çağ'da yedi çember, ay ve güneş ile beraber yedi görülebilir gezegene karşılık gelmekteydi ve inanca göre; labirentte yürümek cennette yapılan kozmik bir yolculuk sayılıyordu.

Antik yedi çemberli labirent, Anka'nın 7 ayrı vadiden geçerek küllerinden yeniden doğuşunu, suptil bedenimizde yer alan enerji merkezi olan çakraları, gezegen sayısını, gökkuşağı renklerini, müzik notalarını, çember sayısında verdiği gibi, ruh, zihin ve beden (3) + (4) element (su, hava, toprak, ateş) ile varoluşu verir. Yaşam tohumunu içinde ve merkezinde barındırır. **Labirent bu nedenle, mono mit ve arketip olmasının yanında kutsal geometri ve mandaladır.**

Bundan tam 40 bin yıl önce insanlar, düşlerinin gerçekleşmesi için mağara duvarlarına labirentler ve daireler içinde resimler çiziyor ve böylece rüyalarının gerçekleşeceğine inanıyorlarmış.

Bakıldığında neredeyse tüm mandala ve labirent çizimleri çoğunlukla dairesel formlardadır. Ve çemberler bütünü aynı zamanda “bütünlük” temsilidir.

Gözümüz de yuvarlaktır. Tıpkı ay, güneş, dünya ve gezegenler gibi. İnsanlık tarihi kadar eski ‘sembolizm felsefesini’ beraberinde getiren Mandala; günümüzde psikanalizde, astrolojide, sanatta, mitolojide, bilişsel davranışçı terapi yöntemlerinde kullanıldığı gibi, makro ve mikro ölçekli biçimlenişte, tüm evrenin ve bütünlüğün de temsili olarak görülmektedir.

İlk insanlık tarihinden bu yana sembol dilini içinde barındıran Mandala çalışmalarının günümüzde kullanım amacı makro ve mikro bakış açıları kazanarak var oluşa, insana ve bilinçdışı dehlizlerimize ışık tutmak, farkındalık kazanmak, arınmak ve temiz bir bilince kavuşmak, kısaca yenilenmektir. Bu yolla insan bir nevi, kendi kendinin şifacısına dönüşecek kaynaklara ulaşabilir.

Mandala ayrıca aydınlanmak, düşleri görünür kılmak ve bütüncül şifa kaynaklarına ulaşabilmek için, yaşayan bir felsefe olarak belli geleneklerde öz felsefesiyle günümüzde de yaşatılmaya devam ediyor. Psikoanalizin kurucusu olarak görülen Carl Gustav Jung‘ın en önemli temel vasıfları arasında mitoloji, ezoterizm ve görsel sanatlara olan ilgisi gelir. Aynı zamanda sembol dili olan mandala çalışmalarını, bir yöntem olarak önce kendi üzerinde deneyimleyen Jung, içsel dönüşümüne hizmet etmeye başladığını gözlemlediğinde bu çalışmaları danışanlarına da önermeye başlar. Bunu yapmaktaki amacı ise mandalanın kişinin parçalanmış kimliği ve enerji akışını düzenleyeceğine dair kendi deneyimlerine duyduğu sarsılmaz inancıdır ve bu yöntemin pek çok vakasında da işe yaradığını gözlemler. Carl Gustav Jung, “*göz mandalının protipidir*” der.

Yaratıcı düşünme ve düşleme yoluyla; ‘henüz gözle görülmeyeni görünür kıl’ kuramıdır bu biraz da.

Genellikle Klasik Maze ile karıştırılan Antik Labirent, Maze' den farklıdır.

Maze'de kafa karıştıran pek çok yol ve birden fazla giriş olabilirken, antik labirent formlarında dolambaçlı uzun bir hatta ilerler yol, bazen kaybolmuşluk hissi verse bile, bir merkez etrafında bazen sağa bazen sola tek girişi olan, aslında iç içe çemberlerden oluşan kutsal geometridir, bir başlangıcı ve döngüselligi vardır.

Bir labirent, harmonik oran ve enerji değiştirme gibi prensiplere göre tasarlanmış kutsal geometridir. **Örneğin, kıvrımların saat yönünde ve saatin ters yönünde dönüşleri beynin sol ve sağ hemisferleri arasındaki dengeyi gösterdiği bilinmektedir.**

Klasik Girit (Antik) Labirent yolunun yedi evreli izlenen yolu aynı zamanda vücudun yedi temel çakrasıyla da ilişkilendirilmiştir.

Çakra, ışık tekerlekleri (değirmenleri) anlamına gelen Hinduca bir kelimedir. Vücudumuzun enerji alanını (suptil bedeni) oluşturan enerjinin vorteksleridir. (1)

Uygarlıklar arasında farklı isimlerle anılan, bizlerin bildiği ismiyle; **7 Uyurlar Efsanesi**, mağara (bedenimiz) içindeki enerji alanında yer alan (7 uyur) çakraların metaforik anlatımını vermektedir. Çakralarımızın sağlıklı aktivasyonu (uyanıklığı) ruh, zihin ve beden dengesini sağlar. Sağlıklı gelişmeyi, doğayla uyumlanmayı, yaratıcı düşünmeyi aktive eder.

'Labirent Methodu' aynı zamanda nefesi kontrol etmeksizin fark etmenin, çakraları ve üst bilinci aktive etmenin, kısaca holistik şifanın da ara bulucusu ve meditatif deneyim yoludur.

7 Çemberli Antik Labirent ve temsil ettiği yedi temel enerji çakrası (1)

EZOTERİZMDE LABİRENT

“Mısır'da dilin yapısı, kelimeleri ve nesnelere birbirine bağlamak için anlamları yakalayan bir file biçiminde gösteriliyordu. Yunanlılarda labirentler çok anlamlılığın, bolluğun ve de iletişimin tanrısı olan Hermes'in koruması altına alınmıştı. O zamanlarda yaşamış her toplumda iletişim dolaylı ve dolambaçlı idi. Bu iletişim, içlerinden her birinin aynı hikâyeyi kendince bir tarzda anlattığı araçlar gerektiriyordu. Papazlar, ozanlar, hikâyeciler, şarkıcılar, sözlü tarihçiler, peygamberler, hepsi dönüştürerek ve temsil ederek bu mesajların oluşturulmasına katkıda bulunmuşlardır.” Jacques Attali – Labirentin Tarihi

Mısır'dan bu yana kuşaktan kuşağa aktarılan, üç kere kutsanmış Hermes'in öğretileri Hermetizm ve dolayısıyla ezoterizmin çıkışını oluşturur. İlk olarak **1912 yılında yayımlanmış olan Kybalion adlı kitapta** bahsedilen Hermetik öğretilerde (ezoterizmin) özellikle **Yedi (7) evrensel yasa** göze çarpar. Bu yasalar;

1. **Zihinsellik Prensibi:** Zihinsellik prensibine göre "evren zihinden ibarettir".
2. **Tekabül Prensibi:** Tekabül prensibine göre hayatın ve varoluşun farklı boyutlarındaki olayların ve yasaların arasında daimî bir ilişki vardır. " Yukarıdaki aşağıdaki gibi, aşağıdaki yukarıdaki gibidir " Bu da görülenin aracılığıyla insan zihninin bilineni tasavvur etmesine yardımcıdır.
3. **Titreşim Prensibi:** Titreşim prensibine göre evrendeki her şey hareket halindedir, hiçbir şey durma halinde değildir, her şey hareket eder, titrer ve daire çizer durumdadır. Bu prensibe göre Madde, Enerji, Zihin ve hatta Ruhun farklı oluşumları olmalarının nedenini farklı "titreşimlere" sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Bir şeyin titreşimi ne kadar büyükse, ölçekteki konumu da o kadar büyüktür. Böylece "Her şey "in (Bütünlük) sonsuz bir titreşim seviyesi vardır; neredeyse durur haldedir, bir tekerleğin çok büyük bir hızla döndürülmesinin tekerleği hareketsiz zannettirmesi gibi. Zihinsel dönüşüm bu prensibin uygulaması olarak betimlenmiştir. Zihnin halini birinden bir diğerine dönüştürmek onun titreşim seviyesini değiştirmekten geçer. Kişi bunu kendi iradesiyle ve bilinciyle istenilen şeye "dikkatini sabitleyerek" başarabilir.
4. **Kutupluluk Prensibi:** Kutupluk prensibi her şeyin çift yönlü olduğunu, her şeyin çift kutuplu olup her şeyin tersinin olduğunu söyler. Var olan her şey iki tarafı vardır. Her şey aynı zamanda "vardır" ve "yoktur, bütün doğruların yarısı doğru yarısı da yanlıştır, her şeyin iki yüzü vardır. Böylelikle, aslında zıt şeyler birbirinin aynısıdır, ama dereceleri farklıdır. Zıt kutuplar karşılaştığında bütün çelişkiler ortadan kalkabilir. Soğukun ve sıcakın kesin tanımları yoktur, ancak birbirine kıyasla varlardır. Ancak soğuk sıcak kadar yakabilir; o anda zıt iki kutup birbirine kaynaşmıştır.

Aynı şekilde nefretin aşka ve aşkın nefrete dönüştüğü görülür. Zıt iki kutup birbirine dokunur ve birbirleri içinde kaybolurlar, dönüştürülebilirler. Kutupluluk yasası zihinde dönüşüm diğer bir deyişle zihinsel simyanın bir aşamasıdır.

5. **Ritim Prensibi:** Ritim prensibine göre var olan her şeyin ölçülebilir bir hareketi ve enerji alanı vardır. Evrenin, güneşin, gezegenlerin, insan zihninin, enerjinin ve maddenin yasasıdır bu.
6. **Sebeup ve Sonuç Prensibi:** Bu prensibe göre her sonucun bir sebebi ve her sebebin bir sonucu vardır. Şans ya da rastlantı diye bir şey yoktur; bunlar ancak bilenemeyen ya da algılanamamış sebeplerin sonuca etki biçimidir.
7. **Cinsiyet Prensibi:** Bu prensibe göre her şeyin eril ve dişil prensipleri vardır. Bu kavrama göre bireyin fiziksel cinsiyetini ile zihinsel cinsiyetinin aynı olmaları gerekmemektir. İdeal olarak, birey dengeli bir zihinsel cinsiyete sahip olmak ister.

Dişil prensibi, daima izlenim alma konumundadır. Daima yeni fikirler üretmek için hayal gücüyle çalışır. Bu yönden erilden daha fazla faaliyet alanı vardır. Eril prensibi daima izlenim verme ve izlenimleri ifade etme konumundadır. Eril kendi iradesiyle, yeni fikirleri, kavramları işlemek ve meydana getirmek için harekete geçer.

Kaynaklar

- <https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1285/1285.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- <https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1285/1285.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Üç İnişie, (2016) Kybalion Yedi Kozmik Yasa Antik Mısır ve Yunan Hermetik Felsefesi

ANTİK LABİRENT YOLU VE KAHRAMANIN SONSUZ YOLCULUĞU- MONOMİT KURAMI

Labirent yolu aynı zamanda bir ‘arketip ve monoMİT’ tir.

“Labirentteki tüm çizgiler ve tüm geçitler, insanın hayat yolunda izlemesi gereken yaratıcının evrensel planını oluşturuyordu” Jacques Attali – Labirentin Tarihi

Joseph Campbell’in dediği gibi; “İyi bir yaşam, birbiri ardınca devam eden kahramanca bir yolculuktur. Tekrar tekrar macera alanına, yeni ufuklara çağılırsınız. Her seferinde aynı sorun var: ‘cesaret edebilir miyim?’ Ve sonra cesaret ederseniz. Tehlike orada ve yardım da, başarı, ya da başarısızlık. Her zaman bir fiyasko olasılığı var. Ancak yolculuğun sonunda mutluluk da mümkün.”

Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, Theodore Gaster ve

Heinrich Zimmer gibi mitoloji üzerine araştırma yapan bilim insanları arasında Joseph Campbell önemli bir teorisi ile ayrışır. Aynı zamanda bir psikolog olan Campbell, dünyanın dört bir yanından kahraman mitleri ve hikâyeler arasında dolaşan birçok ortak kalıp olduğunu keşfeder. Ayrıca bütün bu kalıpların iskeletini oluşturan ortak bir şema olduğunu öne sürer: Aslında her anlatı aynı desene sahip tek bir anlatıdır.

Campbell bu şemayı hangi kültürün ürünü olduğu fark etmeksizin, her kahramanın geçtiği temel aşamalar olarak açıklar. Yaşamı boyu yaptığı çalışmalarla hikâye anlatımındaki zincirin güçlü bir halkasına yani Kahramanın Sonsuz Yolculuğu veya diğer bir adıyla **Monomit** kuramına ulaşır.

Bu kuramı **Kahramanın Sonsuz Yolculuğu** (The Hero with a Thousand Faces) isimli kitabında detaylı biçimde açıklar.

Joseph Campbell, monomit kuramını oluştururken Jung’un **arketip** kuramı çikış noktasını oluşturur. Jung, arketip kuramında tüm insanlığa kodlanan kolektif bilinçdışının varlığının altını çizer ve **arketip** olarak adlandırdığı bu evrensel sembollerin altında yatan nedenlerin tahlillerini yapar.

Hero's Journey

Campbell, “kahraman” arketipini başat öge seçtiği mono mit kuramında mitlerin, efsanelerin ve halk hikâyelerinin kurgularında yer alan ortak bir döngüden bahseder. Yola çıkış, erginleşme ve dönüş temel başlıkları ile mono mit, kahramanın yolculuğu ve gelişim aşamalarını gösterir. (1)

Jacques Attali’ de Monomit kuramına ilişkin bir yaklaşımla Labirentin Tarihi Kitabında şunları aktarır;

“Büyük mitolojik hikâyelerin tamamı aslında labirent geçişleri ile ilgili hikâyelere benzer bir biçimde yazılmıştır. Bu hikâyelerde bir giriş, bir yol, bir işaret noktası, engeller, çıkışı olmayan yollar, düş kırıklıkları, geri çekilmeler, vaat edilen topraklar ve hazinelerle karşılaşırız. Zaman burada doğrusal bir yönde geçmez. İleri ve geriye doğru gidişler, olayları anımsamalar ve bazen de onları tekrar etmeler hikâyenin içinde aralıksız bir biçimde devam eder. Hikâyenin kahramanı, rastlantı ve bilgisizlik, istek ve ödül arasında ilerleyerek yol alır. İçinden çıkılamaz çelişkilerin içine düşer, açıklanamaz olaylarla yüz yüze gelir, alt edilemeyen direnişlerle karşılaşır.

Böylesi bir hikâyenin okuyucusu, kendisini labirente yukarıdan bakıp inceleyebilen bir kişinin durumunda bulur. Labirentin tamamını görüp seyre dalebilir, gözleriyle içinde yol alabilir ve hatta yolculuğa sonundan başlayabilir.”

SIRADAN ZAMAN ALGISINDAN ÇIKIŞ 'BAŞKALAŞIMLA, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YOLU'

MONOMİT; Kahramanın Sonsuz Yolculuğu

Bölüm 1- Maceraya Çağrı

Yolculuğun ilk aşaması maceraya çağrı. Kahramanı gündelik hayatından tam olarak bilinmeyen bir bölgeye çeken kaderi belirtir. Bu önemli hazine ve tehlike bölgesi çeşitli biçimlerde sunulmuştur. Bu uzak bir ülke, bir orman olabilir. Bunlara ek olarak yeraltında, dalgaların altında ya da göğün üstünde bir krallık, gizli bir ada, sisli dağ tepesi de olabilir. Ya da derin bir düş hali; fakat hep tuhaf biçimde akışkan ve çok biçimli varlıkların, hayal edilemez eziyetlerin, insanüstü görevlerin ve olanaksız zevklerin yeridir.

1- Sıradan Dünya

Hikâyeye başlangıcında kahramanı günlük yaşantısı içerisinde görürüz. Burası onun için güvenli olduğu yerdir ve önünde duran maceradan habersizdir.

2- Maceraya Çağrı

Bu bölümde kahraman çözüm bekleyen bir problem ya da çıkılacak bir macera ile karşılaşır.

3- Çağrının Reddi

Bu bölümde çeşitli nedenlerden ötürü kahraman maceraya isteksizdir ve çağrıyı reddeder. *“Gerçek yaşamda sık sık, mitlerde ve halk masallarındaysa bol bol, yanıt verilmeyen çağrı gibi garip bir durumla karşılaşırız çünkü başka ilgilere yönelmek her zaman olasıdır. Bu isteksizliğin psikolojik, ailevi ya da çok daha farklı nedenleri olur.”* Joseph Campbell- Kahramanın Sonsuz Yolculuğu

Bölüm 2- KABUL

4- Bilge/ Rehber’le Karşılaşma

Hikâyenin bu kısmında, yolculuk sırasında kahramanımız bilge, rehber (mentör) ile bir araya gelir. Bilge (mentör) kahramana içinde bulunduğu durumu daha iyi anlamasında yardımcı olacaktır. Bu aşamada kahramanımız önünde duran seçenek ya da seçenekler hakkında daha net bir görüşe sahip olur.

5- Eşiği Geçme

Ana karakterimiz ilk defa alışık olduğu, bildiği dünyanın sınırları dışına çıkıyordur. Artık konfor alanının dışındadır. Keşiflerin, bilinmezliğin, kaygıların ve korkuların, heyecanın dünyasına giriyordur. Maceranın asıl başladığı, hikâyenin yükseldiği yerdir. Önünde bilinmezlikler vardır; tıpkı aile gözetiminin dışında kalan çocuğu tehlikelerin beklemesi ve toplumun koruması olmadan kabile üyesinin kendini risk altında hissetmesi gibi.

Hatta sıradan dünya görüşü olan insan, içinde bulunduğu bu durumu o kadar normalleştirmiştir ki, belki de değişimine, kendini gerçekleştirme ve özgür bir birey olmasına destek olabilecek yeni bir dünya görüşünü reddeder. Bunun yanında yaygın inançlar, keşfedilmemiş olana atılan ilk adımdan ürkmeye için ona her türlü bahaneyi rahatlıkla sıralayabilir. Çünkü kendi öz doğasını ve yaratım gücünü unutmamıştır.

“Sıradan insan belirli sınırlar içinde kalarak tatmin olmakla yetinmeyip bundan gurur da duyar. Bunun yanında yaygın inançlar, keşfedilmemiş olana atılan ilk adımdan ürkmesi için ona her türlü nedeni verir. Bu yüzden gözü pek gemileriyle orta çağ zihninin ufkunu aşan Kolomb’un ve denizcilerinin, çocuklar gibi kandırılıp kışkırtılması gerekiyordu. Çünkü öykülere geçen leviathanlardan, deniz kızlarından, ejderha krallardan ve derinliklerin diğer canavarlarından korkuyorlardı.” Joseph Campbell- Kahramanın Sonsuz Yolculuğu

6- Testler, Müttefikler, Düşmanlar

Bu bölüm kahramanın, karşıt güçlerin (bilinçdışı etkiler/ gölge yanları ve olası kendi hikâyesinde yer alan diğer üyeler) meydan okumaları ile karşılaştığı yerdir. Bu bir deneme, zorluk ve sıkıntı zamanıdır. Kahraman kime güveneceğine karar vermeli ve yeteneklerini, yaratıcı gücünü sonuna kadar test etmelidir.

“Yorucu yolculuğunda,” diye bildiriyor bir başka gözlemci, “şaman, her zaman kolayca alt edilemeyen bir dizi değişik engelle karşılaşmak ve onları aşmak zorundadır. Sık sık yolda ölmüş olan diğer şamanların ve bineklerinin kemikleriyle karşılaştığı karanlık ormanlardan ve devasa sıradağlardan geçtikten sonra yerdeki bir açıklığa ulaşır. Maceranın en zor aşamaları şimdi, belirgin işaretleriyle yeraltının derinlikleri önünde uzandığı zaman başlamaktadır. ... Ölüler krallığının bekçilerini yatıştırdıktan ve sayısız engeli geçtikten sonra, sonunda Yeraltının Efendisi’ne, Erlik’in kendisine ulaşır. Ve Erlik korkunç biçimde böğürerek üzerine saldırır; fakat eğer şaman yeterince becerikliyse, canavarı değerli hediyelerin sözünü vererek sakinleştirebilir. Erlik’le bu konuşma anı ayinin doruk noktasıdır. Şaman kendinden geçer.” Joseph Campbell

Bölüm 3- Dönüşüm

Kahramanımız artık yeni dünyanın dinamiklerini ve kurallarını tanımaya başlamıştır. Dostlar ve düşmanlar öğrenilir. Bu dünyada devam edebilmesi için gelişim ve değişim kaçınılmazdır. Yetenekler keşfedilmeli ve geliştirilip, esnetilmelidir.

7- Yaklaşmak

Bu, bir tehlikeyi, bir düşmanla yüzleşmeyi veya kahramanın gerçek meydan okumayla yüzleşmek için girmesi gereken gerçek bir yeri temsil eder. Bu, son savaşın çağrısıdır. Kahraman mağaraya girerken korkuları ve şüpheleriyle bir kez daha yüzleşebilir. Bu yüzleşme okurun/seyircinin kahramanın içinde bulunduğu kötü durumu fark etmesini sağlayabilir.

Gerçek bir hikâyede kahraman, bir krizle karşı karşıya olan bir organizasyon veya tartışılan inanılmaz olasılıklarla karşı karşıya kalan tarihi bir figür olsun, birçok yazar bu aşamayı kahramanın az sonra vereceği mücadelesine sempati yaratmak için kullanmaktadır.

8- Zorlu Sınav

Bu son savaşın verildiği yerdir. Büyük başarıya ulaşmak için kahraman tüm varlığını ortaya koyarak savaşmalıdır. Bir önceki "Yaklaşmak" bölümünün devamı niteliği taşır. Kahramanın büyük ödülü elde etmek için yaptığı insanüstü fedakârlıkların, çabanın ve azmin okuyucunun/seyircinin kavrayabilmesi için anlatıldığı yerdir.

9- Ödül

Bu bölüm kahramanımızın bir başarıya, ödüle, hedefe ulaştığı yerdir. Bu bölümden sonra artık kahraman dönüş yoluna girmelidir.

Bölüm 4- Dönüş Yolu -Geri dönüş

Kahramanın yola çıktığı macerayı tamamlamak üzere harekete geçtiği aşamadır.

10- Dönüş Yolu

Bu bölüm kahramanın ödülünü aldıktan sonra yaptığı dönüşü temsil eder. Bu birçok farklı şekilde gerçekleşebilir. Bu yolculukta bazı engeller çıkabilir.

11- Doruk Noktası

Kefaret ve bedeller ödenmiş, özel bir dünyaya cesaretle girilerek macera tamamlanmış, kahraman yol boyunca geçtiği evrelerle ve kazanımlarıyla artık ilk yola çıkan kişiden farklı, saf bilinç haline kavuşmuş, iç ve dış çatışmalarından kurtulmuş, başkalaşım ile değişim ve dönüşümün sürecini tamamlamıştır.

12- Dönüş

Kahramanımız bu bölümde mutlak zafere ulaşmış ve erginleşmiştir. Başlangıç noktasındaki yerine mekan-zamanına (sıradan dünyaya) kahraman olarak dönmüştür. Mücadeleler kazanılmış, ödül alınmış ve korkuları alt edilmiştir. Girdiği özel macera ile o özel dünyadan bir hazine, bilgi ile geri dönmüştür. Macerasındaki kazanımları ve öğretileri paylaşarak artık rehberlik yapmaya hazırdır, çünkü o sıradan dünyad algısının dışına çıkarak, sıra dışı bir macerayı tamamlamış ve kendi içindeki yaratıcı, şifacı ve bilge ile kendini tamamlamıştır.

Arketipler bu anlamda, ışık ya da gölge yanlarımızı bizlere gösterirken aslında kendimizi tanımamıza, kendimizi gerçekleştirmemize, kolektif bilinç ve bilinçdışı etkilerle yapılanmamıza aracı olurlar.

“Kolektif bilinçdışı, tıpkı kendi bilinçdışımız gibi bilinmeyenlerle doludur, bu gizli dinamik herkeste vardır ve güçlü bir enerjiye sahiptir ama bilinmeyen bizlere gizemli ya da ürkütücü gelir.” der Carl Gustav Jung

Oysa kendimiz hakkında tek bir ipucunu yakalamak için bile, sıradan vizyonumuzu alt üst etmek bizi özgür(n)leştirirken ‘kendimizi yeniden inşa etmemize’ olanak sağlar. Bu da kendini gerçekleştirme ve kendi birliğinin arayışında ‘ben kimim’ sorusunu arayan öznenin tüm bilinçli çabalarına degecektir.

Bugün yaşamın neredeyse tüm algoritmalarına işlemiş ve simgesel gerçekliği olan labirent yolunun evet bize bizim hakkında anlattıklarını dinlemek ve kayıp olan parçalarımızı birleştirmek için hala ona ihtiyacımız var. İnsanlık hala inşa aşamasında ve labirent kendi merkezinde hala kendi özünü korumaya devam ediyor.

KAYNAKLAR

Joseph Chambell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (The Hero with a Thousand Faces)

<https://novus.press/arketiplerin-macerasi-monomit-kurami/>

<https://bekirarslan.medium.com/12-asamada-kahramanin-yolculugu-b41bcba5f925>

‘BİR’LİK, BEN’LİK VE BÜTÜNLÜK’ KURAMI

“Bilinmesi gerekir ki, en kolay şeymiş gibi görünen şey, aslında en zor şeydir. O da; “Kendini bilmek” Edgar Morin. 6“ncı yüzyılda yaşayan ve halkın tanrılaştırdığı, Yedi Bilge arasında yer alan Spartalı Khilon tarafından ilk kez Delphi’deki Apollon Tapınağı’nın girişine yazılmıştır: “Nosce de Ipsum. Kendini Bil.” Parolası. Platon ise Khilon’ un kullandığı bu sözü şöyle şekillendirir: “Sadece bir insan olduğunu bil.” (1)

‘ÖZ NE?’

‘Gerçek masal kahramanlarının yolculuğu, öze, aslanan özneye dönüş yolculuğudur.’

‘Kendini bilme’ ve yaşamda öze dönüş yolculuğunda olan bizler için, en temel sorulardan biri olmalı *“Öz ne!”* Özne ‘bir oluş ve eylemle kendi birliğinin arayışında olan kişinin tanımıdır aynı zamanda. Bizler; ‘kendi oluş, durum, düş, düşünce ve eylemlerimiz sonucu kendi deneyimler dizilimlerimizle cümle cümle dokurken yaşam masalımızı, aynı zamanda sürmekte olan insanlık masalıyız.

Ve Delphi tapınağının girişinde yazan *“Nosce te ipsum - Kendini bil”* parolasının gizemi de bu yüzden onu bulmaya hazır ve yakın olan gerçek öznedeki saklıdır. Öz bereketlidir, rahimdir ve aynı zamanda rahme düşen tohumdur. Nasıl ki bir çiçek tohumu kendi temel gerçekliğinin sırrına vakıf ve sonsuz olasılıklar içinde kendi oluşuna en yakın biçimde bütünlüğün içinde var olan, düşlenen ve düşleyense, gerçek özne de temel bilgiye vakıftır. Ancak bizler özümüzün dışında yaşamaya eğilimliyiz. Gerçek bir özne olmanın yolu, öze dönük saf bilişle, bilinçli farkındalıkla kendi birliğini inşa edebilen ve kendi birliğinde de bütünlüğü gören kişinin tanımıdır aynı zamanda.

Kişi gerçekte hazırsa hatırlar. Ya da uyumayı tercih etmediyse (!)

‘Yüzyıl ormanda uyuyan güzel’ masalı da ‘ömrünü bilinçsiz uykuda geçiren, iradeden yoksun insanlık için, evrilmiş bir insanlık öyküsüdür. Tıpkı insan olma yolunda pek çok serüvenden geçerek gerçek bir insan olmaya çalışan ‘Pinokyo arketipi ve onun içinde yer aldığı masal’ da olduğu gibi.

Oysa doğuştan herkese bahşedilen bir hak olarak bilinegelir öz bilgi, gerçek özne olma ayrıcalığı ve özgür iradeye sahip olma hakkı. Ancak fast food alışkanlıklar gibi, zamanın yanılması içine sıkışmış olmak, özde kendimizle barışık olmamak bizi özümüzden, gerçek özne olma kuramından uzak tutar. Oysa yaşam içindeki kısır döngüler ezberlenmiş çaresizliklerimizden güç alıyor.

‘GERÇEK ÖZNE’

Gerçek özne zaman içinde zamandan özgür, oluşunun tüm katmanlarının arasına sevgi, irade, inanç ve cesaretle girebilen, algı yolunu geliştiren, duygu durumlarını gözlemlemek için durmaksızın kendi üzerinde çalışan, gölge yanlarının farkındalığıyla duygu geçişlerini kontrol edebilen, öz doğasına uyumla hareket eden, kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenen, ‘birliğin’ ve ‘teklığın’ kanunu bilen bireyi tanımlar. Öz benliği yapılandırma gayretinde olan ‘**gerçek özne**’ için ‘self- kontrol’ olarak da tanımlamayabileceğimiz bu oluş hali ruh, zihin ve beden dengesiyle beraberinde ‘bir’liği getirir. Ne zaman ki özne ‘**öz’ben’lik**’ haline yaklaşır o zaman farkındalıkla, yaşam amacına uygun eylemleriyle ‘cümle cümle’ dokur kendi yaşam masalını. İşte o zaman düşlerinde **öz’gürdür**. Kendi öz bütünlüğüne yaklaşarak kendi **özgürlüğü**nün de hâkimi olur. İçimizdeki güçleri dengelemek ve varoluşun büyük labirentinde kendine düşeni yönetmeyi öğrenmek bu nedenle her birimizin yaşam amacı olmalı.

“Psşik gelişimin amacının kişinin ‘kendi’ olduğunu anlamaya başladım.

Doğrusal bir evrim yok; sadece kişinin ‘kendi’ tavaf etme hali var.” Carl Gustav Jung

İçten dışa, bazen de içe dönüş yolculuğunda aslında tek hedeftir “**kendini bilmek**.” Kişinin kendini bulma yolculuğunda içten dışa doğru attığı her adımda ve edindiği tüm deneyimlerle biçimlenir oluşu. Özden başlayan ve kişinin ‘şimdi’liğine uzanan süreçte farkına varmadan izlediği yoldur aslında labirent yolu. Öz daima merkezde, ilk noktada yerini korurken, özden kopuşla, kişinin bilinçli ya da bilinçdışı seçimleriyle devam eder erginleşme yolculuğu. Bu nedenle Labirent insan varlığı kadar canlıdır. Labirent insanın hem aldığı yol hem tanıklığı hem de kendi hücrelerindeki simgesel gerçekliktir. Labirentin bazı kaya şekillerinde bir ağ gibi görünmesinin sebebi o dönemlerde yaşayan insanların da bir kozmik ağ, ya da örüntüyü anlamlandırma süreci olarak görebiliriz. Her şeyin enerjisel döngüde ‘**titreşim prensibiyle**’ tanımlandığını düşününce labirentin simgesel gerçekliğinde yer alan torus örüntüsüne benzer yapıyı sergilediği gerçeği labirentin ezoterik simgesel gerçekliğinin altını çizmektedir.

İnsanın kendine dönük arayışında ilk ve en etkili sorulardan biridir, “Ben kimim?”

Sıradan zaman algısında biçimlenen, parçalanmış bir psikolojiyle ve dış dünyanın yanılsamaları arasında kişinin kendine dönük bu soruya gerçek cevaplar bulması çoğu zaman güçtür. Çoğu zamanda sıradan bir vizyona sahip kişi için kendine verdiği cevap zihninin ve bilinçdışı etkilerin karmaşasında yanılgıyı da kaçınılmaz kılabilir. Bu nedenle belki de bu soru yerine bir mantra, bir motto gibi yerleşmelidir ‘**ben bütünlüğün bir parçasıyım**.’ Böylece kişi dışa saçılmış parçaların aslında karşılaştığı diğer ‘ben’ ler olduğunu kavrayarak, böylece bütünlüğün içindeki yerini

sevgiyle inşa edebilir. Kendini, nerede nasıl, hangi değerler dizilimiyle yapılandıracağı konusunda daha temel kaynaklara ulaşabilir. Bütünlük anlayışı içinde, değerler dizilimini defalarca gözden geçirerek, kendini ve oluş durumlarını gözlemleyerek, bu güçlü motivasyonla, bütünlük içindeki yerini sevgiyle inşa edebilecek bir bilinçle kendi hikayesinde, sıradan zaman algısından uzak bir bilinçle de uyanık kalabilir.

BENLİK SAYGISI

Psikolojik işlevlerimizin merkezinde olan benlik saygısı, kişiliğin bütünleşmesinde, davranışın motive edilmesinde ve ruh sağlığının oluşumunda önemli bir faktördür. Benlik saygısı ile çevreye uyum arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Benlik saygısı bireyin yaşadığı kişisel doyum ya da engellenme derecesine göre değişmektedir. Benlik saygısının düşük olması benliğin değerini düşürücü yaşantılara sahip olmanın sonucudur. Düşük benlik saygısı olan bir bireyde yüksek düzeyde kaygı, psikosomatik ve depresyon belirtileri bulunmaktadır. Ayrıca, benlik saygısının düşük olması, kişinin kendi durumunu gerçekçi algılamasını ve değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirmek için harekete geçme yeteneğini olumsuz etkilemektedir. Düşük benlik saygısına sahip bir kişinin kendine güveninin zayıflığı ön plana çıkarken, bu kişilerde bağımlılık utangaçlık gibi özellikler kendini gösterirken, araştırmacı ve yaratıcı yönlerini kullanmadıkları görülmektedir ve daha otoriter oldukları saptanmıştır. Benlik saygısı yüksek olanlar, düşük olanlara göre kendilerinden daha hoşnutturlar ve güçlü yanlarına, yeteneklerine ve olumlu özelliklerine odaklanmaktadır.

Benlik saygısı yüksek olan bireylerde kendine güven, iyimserlik, başarıya isteği, zorluklardan yılmama gibi olumlu nitelikler bulunmaktadır. Olumlu benlik saygısı kişinin tümüyle birey olarak kendini kabul etmesi, değer vermesi ve güvenmesi olarak tanımlanmaktadır. ***“Yüksek benlik saygısına sahip olan bir kişi, kendini olumlu olarak değerlendirmekte ve güçlü yönleri hakkında kendini iyi hissetmektedir. Kendine güvenen kişi zayıf olduğu yönlerde kendini geliştirmeye çalışmaktadır.”***¹

Benlik saygısı yüksek olan bireylerde kendine güven, iyimserlik, başarıya isteği, zorluklardan yılmama gibi olumlu nitelikler bulunmaktadır. Olumlu benlik saygısı kişinin tümüyle birey olarak kendini kabul etmesi, değer vermesi ve güvenmesi olarak tanımlanmaktadır. ***“Yüksek benlik saygısına sahip olan bir kişi, kendini olumlu olarak değerlendirmekte ve güçlü yönleri hakkında kendini iyi hissetmektedir. Kendine güvenen kişi zayıf olduğu yönlerde kendini geliştirmeye çalışmaktadır.”***²

¹ Tözün, Mustafa, “Benlik Saygısı”, *Actuel Medicine Dergisi*, C.18, S.7, s. 53

² Tözün, Mustafa, “Benlik Saygısı”, *Actuel Medicine Dergisi*, C.18, S.7, s. 53

“Var olduğun dış dünyadan kopmadan, içsel yolculuğuna çıkabilen; labirent merkezine ulaşıp öz benliğiyle tanışan ve kabulleniş evresindeki sancuları atlatabilen insanların kazandıkları benlik saygısı ile doyum sağladıkları bir hayat yaşamaları, mutlu ve doyumlu hayatlar süren bireylerin topluma doğru yayılan olumlu yansımaları olduğu kabul edilmektedir.”³

Psikolojik işlevlerimizin merkezinde olan benlik saygısı, kişiliğin bütünleşmesinde, davranışın motive edilmesinde ve ruh sağlığının oluşumunda önemli bir faktördür. Benlik saygısı ile çevreye uyum arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır.

Benlik saygısı bireyin yaşadığı kişisel doyum ya da engellenme derecesine göre değişmektedir. Benlik saygısının düşük olması benliğin değerini düşürücü yaşantılara sahip olmanın sonucudur. Düşük benlik saygısı olan bir bireyde yüksek düzeyde kaygı, psikosomatik ve depresyon belirtileri bulunmaktadır. Ayrıca, benlik saygısının düşük olması, kişinin kendi durumunu gerçekçi algılamasını ve değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirmek için harekete geçme yeteneğini olumsuz etkilemektedir. Düşük benlik saygısına sahip bir kişinin kendine güveninin zayıflığı ön plana çıkarken, bu kişilerde bağımlılık utangaçlık gibi özellikler kendini gösterirken, araştırmacı ve yaratıcı yönlerini kullanmadıkları görülmektedir ve daha otoriter oldukları saptanmıştır.

Benlik saygısı yüksek olan bireyler, düşük olanlara göre kendileriyle barışıktır, iletişimleri daha sağlıklıdır ve güçlü yanlarına, yaratıcı güçlerine, yeteneklerine dönük bir tutum sergilerler, oluşan sorunlara karşı çözümcü yaklaşımlar üretebilirler, güçlü yanlarına odaklanarak kendini gerçekleştirmeye de yatkınlık gösterirler. Genellikle öz benlik ve güven kaybıyla, temelde kontrolsüz, bilinçsiz korkuyla biçimlenen parçalanmış bir psikolojinin bireysel etkisi bugün temelinde çatışmacı kimlik olarak karşımıza çıkarken, kaynakta çözülmeyen sorunlar daha büyük kitlesel sorunlara, hastalıklı durumların yayılmasına yol açmaktadır. **Bugün içinde bulunduğumuz en temel insanlık sorunu, öz ‘ben’lik çöküşüyle gittikçe yayılan birlik, bütünlük olgusunun yok oluşudur.** Bireyler kitlelerin dinamiğidir, o nedenle değerler dizilimimizi farkındalıkla, kabul, öz sevgi, saygı, güven, inanç ve irade ile, vizyonel bakış açılarıyla çözümler üreterek, gerçek bir iyileşmenin de önü açmak hepimizin sorumluluğudur.

“İçindeki gözlemciyi harekete geçir. Kendini gözlemek, kendini düzeltmektir.” Stefano D’Anna

³ Aslan, Esra, (1992) “Benlik Kavramı Ve Bireyin Yaşamındaki Etkileri”, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, S.4, s.7 <https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1285/1285.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

**‘KENDİNİ GÖZLEMLEME’ &
‘KENDİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA PRENSİBİ’
Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi**

“Kişinin hayatı ölümden geriye kalan şeylerdir, yani bir kişi hayattır ve kutsal metinlerde ölümden açılan hayat kitabı veya birinin hayatının kitabı dendiğinde kastedilen de aslında budur. Ve bir kişi kendi hayatıdır ve önünde açık duran da kendi kitabıdır.

Kişinin hayatındaki ‘bir gün’, onun hayat toplamının sadece küçük bir kopyasıdır. Bir İnsan hayatındaki bir gün kendi üzerine çalışmazsa, hayatını değiştiremez, kendi hayatı üzerinde çalışmayan kişi ne kadar hayatını değiştirmek istediğini söylerse söylesin sadece imajinatif halde kalır. Hayatı üzerinde çalışacağı imajinasyonu kendine teselli eder ve gerçekte, hayatının tek bir günü üzerinde çalışmaya asla başlamaz.

Birinin hayatı günlere ve yıllara ayrılır. Eğer bir İnsan, gözlemlediği şeylere pratik olarak çalışma fikirlerini uygulama aracılığıyla kendini gözlemleyerek hayatının bir günü üzerine çalışmaya başlamazsa, hiçbir başlangıç noktası yoktur. Belki, yarın çalışacağını söyler. ‘Yarın işler açılacak’ sözünü hatırlarsınız. Ama bu ve benzerleri hep yarına kalır. Eğer birisi ‘Kendi üzerimde çalışmaya yarın başlayacağım’ derse, o zaman o kişi asla kendi üzerine çalışmayacaktır, çünkü onun çalışması her zaman yarın olacaktır, asla bugün değil. Bu ‘yarın illeti’dir. Bir İnsan, her zaman ‘... yarın’ dediği sürece, o kişi asla değişmeyecektir.

Kendi üzerinde çalışmak için çalışmanın alanını sınırlamak gereklidir. Yani bazı muhteşem fırsatlarla gelecekte çalışmak hakkında tembel tembel hayal kurmayın, çalışın, unutmayın ki bu pratik çalışmayı zaman içinde sınırlamak gereklidir. Tam olarak bugün ‘şimdi’ yarını düşünmeden. Kişinin bütün hayatının ve bir yılının kozmik açıdan minyatürü olarak tanımlanan, sıradan, kendini hep tekrarlayan gün açısından bakarak, kendinizi biraz olsun gözlemlemeye başladınız mı?

‘Her günün derdi kendine yeter.’ (Matta, 6:34) Bu cümlenin anlamı hakkında düşündünüz mü? Örneğin, ‘yeter’ dendiğinde ne demek istenmiş olabilir? Ne için yeter?

Anlamı şudur: ‘Bugün’ üzerine çalışmak için ‘yeter’li.

Bir insan; gün, günün aksilikleri, hissettikleri ve sıkıntıları üzerinde biraz olsun çalışmaya başlarsa, pratik olarak kendi üzerinde çalışmaya başlar. Ancak gününü, oluşunu ve günle ilişkisinde kendini

gözlemleyerek tanınmalıdır. Çok alışılmadık olaylar bir yana, her insanın kendini gösteren bir ortalama gün mutlaka vardır. Sıradan günün olayları, sizin de kabul edeceğiniz gibi, her bir kişi için yinelenen belirli bir benzerliğe sahiptir. Bir insanın asla bunu fark etmediğini ve ortalama gününün tipik olayları ile ilişkisinde kendini asla gözlemlemediğini varsayalım; bu kişi kendi üzerinde çalıştığını nasıl düşünebilir ve kendini değiştirebileceğini zannedebilir? Varlığın değişimi, günün gerçek olaylarına bakış açısının değişimi ile başlar...

Günün aynı şekilde tekrarlayan olaylarına her gün aynı şekilde bakar kör davranırsanız, değişebileceğinize nasıl inanabilirsiniz?

Kendinizi tanımak için, hayatınızdaki tek bir günün olaylarına yönelik davranışlarınızı gözlemlemeye başlayın. Nasıl tepki gösterdiğinizi fark edin, yani gerçekleşen bütün küçük olaylara ve diğer insanlara mekanik tepkilerinizi, ne söylediğinizi, hissettiğinizi, düşündüğünüzü vs. fark edin. Daha sonra bu tepkileri nasıl değiştirebileceğinizi görmeye uğraşın. Tabi ki, her zaman şuurlu ve rasyonel davrandığınızdan, asla hatalı olmadığınızdan vs. eminseniz sizde hiçbir şey değişmeyecektir. Çünkü bir makine olduğunuzu, mekanik bir insan olduğunuzu, durumlara karşı her zaman, tekrar tekrar tipik şeyler yaptığınızı, düşündüğünüzü, hissettiğinizi ve söylediğinizi asla fark edemeyeceksiniz.

Fakat belki, bir zerre dürüstlük duygusuyla, ya da daha iyisi, kendiniz hakkında artan bir şuurluluk haliyle hayatınızı her an şuurlu ola-rak gerçekleştiren tamamen şuurlu bir birey olmadığınızı fark edebilirsiniz.

Hayatınızda bir günün küçük bir parçası için şuurlu davranma çalışma alıştırmalarını yapmayı deneyin. Çünkü yaptığımız her şey bizi sonsuza kadar etkiler. Bir kişinin mekanik davranmamak için yeterince şuurlu olduğu tek bir an, eğer isteyerek yapılırsa, birçok gelecek sonucu değiştirebilir. Örneğin, bugün bir parça Fransızca öğrenirseniz, yarın daha fazla bileceksiniz, fakat bugün hiçbir şey yapmazsanız, yarın hiçbir şey bilmeyeceksiniz. Bu, kendi üzerinde çalışma için de aynen geçerlidir. Fakat kişi kendi üzerinde isteyerek çalışmalıdır, birisi istediği için değil. Erdem için veya öfkeli bir sessizlikle çalışmak başka bir şeydir; kişinin kendindeki bir şeyi beğenmediği ve onu değiştirmeyi arzuladığı için kendi üzerinde çalışması başka bir şeydir.

Hayatınızdaki bir günü karşılarken bile aynı tür davranmak, bütün tavırlarımızı etkiler çünkü alışkanlıklar yine sabittir ve böylece yine her şey mekanikleşir. Sonra gerçekten mekanikleşiriz ve böylece ne yaptığımıza dair gerçek bir hisse sahip olamayız ve günlerimiz hissedilmeden, garip bir şekilde geçer.

...

Bir insan gününe şuurlu başlarsa, bütün gün onun için oldukça farklı olabilir. Ancak insan hayatını bir gün gibi alarak ‘kendi üzerinde çalışmanın’ ne anlama geldiğini kavramalıdır. Kendisi için bir günün ne anlama geldiğini görmeli, gözlemlemeli ve fark etmelidir. Bir günün kişinin zaten kendisi için çok tanıdık olması ve çalışmanın, gelecekte de yapılabilecek bir şey anlamına gelmesi nedeniyle önemsiz olduğu fikrine sahip olunması ‘yarın illeti’ nin mekanikleşmeye etkisidir.

Çalışmanın psikolojik olduğunu hatırlayın. Fakat bu anlayış yavaş yavaş gelir, “uykunun ve mekanikliğin ne anlama geldiğini ve niçin insanoğlu uykudadır ve hayat mekaniktir” denildiğini daha iyi anladığımızda. Kendi üzerinizde çalışmak için, günlük hayat üzerinde çalışmaya başlayın, o zaman kutsal kitapta yazdığı gibi; ‘Bize günlük ekmeğimizi ver’ söyleminin mana dilini anlayacaksınız.

Buradaki “günlük” kelimesi Grekçe çok doyurucu ekmek veya ‘yukarıdan gelen ekmek’ anlamına gelir. Bu çalışmanın fikirleri, fikirlerin çifte anlamında bize hayat ekmeği vermek içindir ve günlük mekanik hayatın zorluklarıyla karşılaşmaya bizi zorlar ve böylece çok doyuran ‘ekmek’, kişinin yeni bir hayat başlangıcını beslemek içindir. Çünkü çalışmada herkes yeni bir ‘insan’ olmayı amaçlar.

Hiç kimse, yeni fikirlerin yardımı olmadan, bu yeni fikirlerden gelen kuvvetin yardımını almadan ve onları anlamaya başladığı takdirde zihninde doğan yeni düşüncelerin yardımı olmadan, günlük hayatındaki, mekanik tepkilerini gözlemlemeden hayatını veya herhangi bir şeyi değiştiremez.

...

Kendi üzerinde çalışmak; Aşağı merkezleri, yüksek merkezlerden her zaman gelmekte olan (ama sanki bizim ağır içsel uyku durumumuz yüzünden duyulmamış) kuvveti ve fikirleri almaya hazırlamak adına uzun soluklu bir çalışmadır.

Ancak istekle yapılırsa, negatif bir tepkiden ayrılmak veya onu düzeltmek amaçlı her girişim, bir zorluğun mevcudiyetinde kendini hatırlamak amaçlı her girişim; birisi gösteriş yaparken veya yalan söylerken veya sahte kişilikle kendini aşırı önemli yaparken veya başkasını incitmek için gerçeği çarpıtırken, kendini gözleme için samimiyetle yapılan her eylem, aşağı merkezlerde doğru bağlantılar kurulmasına yardım eder. Ve... böylece yüksek merkezlerle ve onlardan gelen yardımla birleşme için kişiyi hazırlar.” (1)

“Bir bütün içinde olmamanın eksikliği, insanı cehalet, korku ve kendi kendini imha etmeye mahkûm eder ve onu hastalıklara, çöküşe, saldırganlığa, acımasızlığa ve dış dünyada savaşımaya kadar götürür.” Stefano D’Anna

Hayatımız hiçbir zaman düz bir çizgide ilerlemez, tıpkı labirentte olduğu gibi yaşamda dönemeçli bir yoldur, her dönemeçte önümüze yeni olasılıklar, karşılaşmalar ve yeni deneyimleri çıkar. Ancak bilinçli bir farkındalık halinde olursak yol bizim için kolaylaşır. **‘Mono mit’** kuramında da olduğu gibi. **Bu yol kahramanın deneyim yoludur. Öznenin tüme varım yolculuğudur.**

Bizler bedenimiz aracılığıyla ruhun deneyimlerine aracı olan varlıklarız. Bu anlamda beş duyu ile algılanan bir oluştan çok fazlasına sahibiz, çünkü suptil bir bedene sahibiz. Bu ne anlama geliyor, anlamı şu ki, beş duyu organımızdan çok daha fazlasına sahibiz. *Seziş ve yaratıcı düşünce ruhumuzun oluş biçimindedir. Toplam 5+2/ 7 duyudan bugün kaç tanesini tam kullanabiliyoruz!*

Yaşamın mayası zamandır ve zamanın mayasıdır insan. Bu anlamda (fiziksel beden aracılığıyla) beş duyu organımızla sadece madde zamanı deneyimleriz. Sezgilerimiz ve yaratıcı düş-düşünce halimiz ruhsal bedenimizin oluş biçiminde saklıdır. Bu nedenle bilinçli bir uyanıklık haliyle, oluşumuzun ve duyu durumlarımızın bir üst görüntüsünü ruh aracılığıyla almaya, ruh-beden ve zihinle deneyimlerimizi dönüştürecek güce ulaşabilmek için kendimiz üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz.

Yüzyıllar öncesinden; **Daidolos Efsane ’sinin insanlığa bıraktığı verdiği mesajlarda da olduğu gibi; ‘Sorunların mimarı olabileceğimiz gibi, gerçek çözümlerin de yapıcısı haline gelebiliriz. Çözüm için mega güçlere gerek yoktur. Oluşumuzun en yüksek haliyle, saf ancak yüksek biliş halimizle temas halinde olmak bunun için yeterlidir.’** Bu bütünlük halinin gözle görülür halidir.

“Her türlü yoksulluğun, felaketin ve çatışmanın bittiğini gösteren varlığın bütünlüğüne ulaşınca dek, insan bilincinde azla yetinmenin değeri artacaktır. Bu, zaman ister çünkü insanlık zamandır. Şimdilik kendi üzerinde çalış, kendini gözlemler ve tanı! Böylece bir gün sen de dünyadaki en büyük gösteride ‘kendi bütünlüğünde’ yerini alacaksın!” Stefano D’Anna

Kaynak:

(1) Maurice Nicoll - Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi

(2) Stefano D’anna – Tanrılar Okulu

BEYİN YAPISI, FONKSİYONLARI 'DÜŞ & DÜŞÜNCE'

Bilimsel açıdan bakıldığında, beynimizde yer alan motor kortekste bedenimizin eksiksiz bir 'motor haritası' bulunur. "Küçük adam" anlamında homunculus olarak bilinen bu haritada, eller ve yüz gibi ince kontrol edilmesi gereken bölgeler en büyük alanları kaplarlar. Motor korteks, beynin diğer birçok bölgesi gibi ileri düzeyde **değişebilirlik, yani **plastisite** özelliğine sahiptir. Bu özellik, beynin yapısal veya fizyolojik değişikliklere uğrama yeteneğidir.**

Parmaklarınızla yapacağınız bir egzersiz, 1-2 hafta sürdürüldüğünde, çalıştırılan parmaklara ait temsil alanları ölçülebilir derecede genişler. Bu değişiklik, yeni motor becerileri kazanmamızın temelini oluşturur. 'Öğrendikçe değişir, değiştikçe gelişiriz' Nöro plastisitenin bir zamanlar sadece çocukluk döneminde olduğu düşünülüyordu, ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında yapılan araştırmalar beynin birçok yönünün yetişkinlik döneminde bile değişebildiğini (plastite) gösterdi. (1)

Yine de çocuk beyni yetişkin beyninden daha yüksek plastisiteye (değişim yeteneği) sahiptir.

Motor korteks hareketlere tek başına karar vermez. Beynin ön kısmında bulunan yardımcı ve tamamlayıcı motor alanlar, beynin derinliklerindeki bazal çekirdekler ve beynin alt-arka bölümünde yer alan beyincik gibi yapılar, hareketlerimizin plan ve koordinasyonunda birlikte görev alırlar.

Ayrıca yapılacak en küçük hareket için dahi bütün bedenden beyine akan saniyede milyonlarca bitlik "durum ve pozisyon duygusu" iletilir, **bu bilgilerinin de sürekli değerlendirilmesi ve dikkate alınması gerekir. Parietal Loblar, beynin en karmaşık işleri yürüten bölgelerinden birisidir. Bedensel algı ve öğrenmenin merkezi de burasıdır. Bedenin hem içinden hem de dışından gelen sayısız veriyi eş zamanlı olarak işleyerek, bilinçli algımızı oluşturur.** Parietal loblarımız aynı zamanda beynin birçok farklı bölgesiyle, özellikle de öndeki frontal bölge ile bağlantıdadır. Bu bağlantıların yoğunluk ve gelişmişliğinin **yaratıcı zekânın** temellerini oluşturduğu düşünülmektedir. Bu bağlantıların deneyimleri zenginleştikçe hem zihinsel hem de bedensel zekâda belirgin artış görülmektedir.

Öğrenme dediğimiz süreç beynin yeni bağlantılar oluşturabilme yeteneğine bağlıdır ve bu nedenle bu yetenek ömür boyu devam eder. **Beynin en arkasında bulunan lob görsel uyarıları algılayan ve yorumlayan bölümdür. Göz, retinası aracılığı ile bilgi alan lob görüntüyü anında yorumlar. Görme duyusu bilincimizin büyük kısmını doldursa da aslında gözümüzden beynimize akan verilerin çok az bir kısmını algılar.”** (1)

“Bilinçdışı çoğu kez koridor şeklindeki labirentlerle sembolize edilir.”

Carl Gustav Jung- İnsan ve Sembolleri

Libidonun Dönüşümleri ve Simgeleri çalışmasında Carl Gustav Jung; **iki düşünme tipini birbirinden ayırt eder.** Filozof William James’i (11 Ocak 1842, New York - 26 Ağustos 1910) izleyen Jung yönlendirilmiş düşünme ile düşsel düşünmeyi karşılaştırır. **“Antik çağlarda yaşayanlarda, modern çağda edinilen yönlendirilmiş düşünme kapasitesi yoktu. Bu nedenle bilim birinci, mitoloji ise ikinci düşünme tipinin örnekleridir”** der. Yine aynı çalışma kapsamında Carl Gustav Jung **“Yönlendirilmiş düşünme ortadan kalkınca yerini düşsel düşünme alıyor. Bu nedenle düş, yalnızca geçmişe işaret etmiyor, aynı zamanda geleceğe yol hazırlıyor”** ifadelerini kullanır. 1912 yılında yazdığı bir dizi makalede Jung’un arkadaşı ve meslektaşı olan Alphonse Meder **‘düşlerin, isteklerin yerine gelmesinden başka, dengeleyici ya da telafi edici bir işlevi olduğunu savunur.’** (2)

“Her ölümsüz gerçekleştirme hikayesinin ardında bu anlamda bir düş, düşsel düşünce becerine sahip gerçek bir düşleyen ve anın olasılıklarında yaratım için sonsuz uzamda bir ‘düş zamanı’ mevcut.” (3) *

Kaynak;

1 [Motor Korteks Nedir? - Açık Bevin Bevnimizin Fizyolojisi \(acikbevin.com\)](http://acikbevin.com)

2 Kırmızı Kitap, Carl Gustav Jung

3 Mitoterapi Ma’sal Evren Balgöz; * ‘Düş, düşünce ve zaman metaforunun farklı arketipsel çözümlenmeleriyle mitolojik hikayeler bütünüyle, ‘gerçek insan’ olarak anılan ilk bilge kabilelerin ‘düş zamanı mitleri’ne temel kaynaktır.

MİTOTERAPİ' DE 'LABİRENT METODU'

Mitoterapi, temelde “mitoloji” kuramıyla beslenen, ayrıca Jung psikolojisi, eski bilgelik kaynakları, felsefi akımlar, eski masallar, ezoterizm, antropoloji gibi varoluşa ve insanlığın gelişim aşamalarına ışık tutan; analitik çözümlenmeler konusunda bilimle etkileşim içinde olan bir bütünlük ittifakıdır.

Eski bilgelik kaynakları içinde yer alan arketipler, sembol dili (kollektif bilinçdışı çözümlenmeler) aracılığıyla varoluş algoritmalarını çözümlenerek anlam bulmasına, kendini ve oluşunu gözlemlemesine, duygu, düşünce ve ruh dünyasını düzenleme- yeniden yapılandırma etkisi üzerine kurulmuş, **kişinin şifa bilgeliğinin, aslanan ruhsal gücünün, öz benliğinin ortaya çıkmasına, kendini yeniden inşa ederek gerçekleştirmesine olanak sağlayacak kaynakların verildiği, kişinin desteklendiği ve yönlendirildiği terapötik bir yöntemdir.**

Aynı zamanda ‘*eski bilgelik kaynakları ve efsanelerle iyileşme*’ anlamına da gelen **Mitoterapi**; Labirentin Mitolojik efsanelerle, masal ve eski bilgeliklerle iyileştirici etkisini kullanmanın yanı sıra, bugün ‘simgesel gerçekliğiyle’, kutsal geometri, arketip ve Monomit oluşuyla **doğrudan deneyimlenebilecek bir yol olma özelliğinden fayda sağlayarak, kuramın etki ve kapsamını, kaynak ve araçlarla arttırma yönündeki açılımlara, böylece geliştirilmiş yeni bir metodu daha ilave etmiştir.**

Mitoterapi destekli ‘Labirent Metodu’; Labirentin simgesel gerçekliğinde, insanlık tarihinden bugüne yansımalarını, günümüzde yurtdışındaki terapötik ve meditatif kullanımlarıyla da inceleyerek bütününde tutan, Mitoterapi kuramı içinde yer alan arketipsel ve efsanevi iyileştirme etkileri yanı sıra labirentin aynı zamanda kutsal geometri olma ayrıcalığını, yaratım sanatıyla da destekleyerek sanat ve yazının iyileştirici, dönüştürücü gücünü monomit etkileriyle birlikte, uygulama kapsamında tutmaktadır. Bu bütünlük algısıyla, **disiplinler arası bir anlayışla geliştirilmiş olan Labirent Methodu bu anlamda Yurtdışı uygulamalarından (1) özgün Türkiye için yeni. Yöntem olarak da bir ‘İlk’**tir.

Mitoterapi destekli bu uygulama; Kişilerin sanal göçebeliğini, farkındalıkla gerçeğe taşıyacak bir potansiyelle, kollektif bilinç ve bilim etkileşimiyle tasarlanmış disiplinler arası bir yöntemdir. ‘Antik Labirent Yolu’nun doğrudan deneyimlenebilme özelliğini içine alarak, labirentin simgesel gerçekliğinin birleştirildiği, ‘kadim bilgeliklerle, yaratıcı sanat ve bilim etkileşimli’ kollektif bilinçle, araçlarla yeni bir vizyon getirerek, insanlığın gelişim ve dönüşüm aşamalarında bireysel ve toplumsal, ortak bir fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Gelişim süreklilik hali yaşamda, bu anlamda Mitoterapi ve ‘Labirent Metodu’ Uygulaması da kendi içinde gelişmeye ve geliştirmeye, bireysel ve toplumsal fayda sağlamaya devam edecektir.

LABİRENT PROTOTİPİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNDEN BAZILARI

(2)

KAYNAKLAR

(1) <https://www.researchgate.net/publication/254365090> Reality Therapy and the Labyrinth A Strategy for Practice
<https://www.goodtherapy.org/blog/Labyrinth-as-Integration-Tool>
<https://heatherplett.com/finger-labyrinth/>
<https://solutionfocused.net/what-is-solution-focused-therapy/>

(2)

'Labirent Metodu' (Labirent Yolu) Prototip ve serbest sanat (labirent mandala) çalışmasıyla Oluşturma Örneklerinden bazıları

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANTİK LABİRENT

‘Aslında gördüğüm kelimelerin de ötesinde bir çalışma. Çünkü eğer herkes, Yunanlıların binalarını ve emeklerini bir araya getirip sergilese de, bu labirente göre daha az çabanın harcandığını ve masrafın olduğunu görür. Piramitler bile kelimelerin ötesinde ve her biri Yunanlıların çok ve güçlü eserlerine eşit olsa da labirent, piramitleri bile geride bırakıyor.’

Herodot, Kayıp Mısır labirenti tanımlayan ilk kişiydi. Bu sözler, hiyeroglif ve tablolarla dolup taşan 3000 odaya sahip olduğu söylenen devasa bir tapınağı anlatan, MÖ 5. yüzyılda (‘Histories’, Book, II, 148) yazılmış olan eski Yunan tarihçisi Herodot’a aittir. Bugün Kayıp olan yapının Herodot ve diğer eski tarihçiler tarafından sağlanan ayrıntılı açıklamalara dayanarak 17. yüzyıl bilgini Alman Cizviti Athanasius Kircher, ilk resimsel yeniden yapılandırmasını gerçeğe yakın biçimiyle ortaya koymuştur.

17. yüzyıl Alman bilim adamı Athanasius Kircher tarafından yapılan Mısır labirentinin diyagramı

Petrie tarafından yapılan bir çizime dayanan Labirent'in üç boyutlu bir modeli (1890)

Labirentler kutsal kapılar olarak bilinir ve dünyanın her yerindeki antik alanların girişlerinde bulunmuştur. Genellikle süptil 'dünya enerjilerinin' merkezinde yer alan bu tapınaklar, kozmos ile birliği güçlendirir, dengeler, yeniler ve onaylar. Eski inanışlara göre Labirent, sezgiyi ortaya çıkmaya davet eder ve bir tür meditatif deneyimdir. Kendini keşfetme yolculuğunu, benliğin merkezine girip tekrar dışarı çıktığı bir yolculuğu sembolize ettiği düşünülür.

<https://nereve.com.tr/eski-misirin-kavip-labirenti-bolum-1/>

In Caerdroia 31, (2000), p. 54, the discovery of a labyrinth inscription at Knidos in Turkey was reported, hitherto unknown to labyrinth researchers. The purpose of this brief article is to add some more information on this interesting example.

Fig.1: The labyrinth inscribed on a block of masonry at Knidos, Turkey. Photograph courtesy of Prof. Christine Özgen

Originally published in Caerdroia 33 (2003), p.6-12

Knidos Antik Kent Labirent Petroglifi- Kaya Yazıtı/ Muğla Datça

Labirent Formu üzerinde Labris ve KĒ BOETHI “Tanrım Yardım Et” Petroglifi- Kaya Yazıtı

<https://www.labyrinthos.net/C33%20Knidos.pdf>

Finlandiya kıyılarında, Çanakkale Truva şehri kıyılarında, Nazka düzlükleri, Peru

(<http://gizliilimler.tr.gg/Esrarengiz-Labirent.htm>)

Resim 72: Truva antik kenti, Hebit tapınağı Mysore Hindistan, Su bendi Finlandiya

(<http://gizliilimler.tr.gg/Esrarengiz-Labirent.htm>)

Girit adasında kazılarda ortaya çıkan madeni paralar

Hopi, Pueblo Tribe-Amerika' da çıkarılmış yerlilerin kutsal sembolü

Finlandiya Sibbo da kaya resmi

İnsanın çakralarını gösteren bir yazışma, Hindistan

Kaynaklar: (<http://gizliimler.tr.gg/Esrarengiz-Labirent.htm>)

Kom Ombo tapınağında Labirent sembolü, Mısır

(<http://gizliilimler.tr.gg/Esrarengiz-Labirent.htm>)

Resim 64:Luzzanas, Sardinya İtalya'da bulunmuştur

(<http://gizliilimler.tr.gg/Esrarengiz-Labirent.htm>)

Suriye'de bulunan antik 6000 yıllık vazodan

(<http://gizliilimler.tr.gg/Esrarengiz-Labirent.htm>)

Resim 65: Arizona, ABD

Scilly Adaları, İngiltere

Padagula, Hindistan

Resim 66: Pompei yazıtı, Vezüv yanardağı patlamasıyla tarihe gömülen Pompei şehir duvarında, İtalya

(<http://gizliilimler.tr.gg/Esrarengiz-Labirent.htm>)

Resim 58: Eski devirlerde taşlarla oluşturulmuş, Gotland, İsveç

Marin, Pontevedra, İspanya

Machu Picchu Antik kenti, Peru

Roma, labirinto, Santa Maria in Trastevere,
Santa Maria in Aquiro, Castel Sant'Angelo

Traghiatella kentinde Etrük uygarlığından kalma bir vazonun üzerinde Labirent sembolü (İtalya)

(<http://gizliilimler.tr.gg/Esrarengiz-Labirent.htm>)

ANTİK YERLEŞİM YERLERİNDEN ÖRNEKLER

Göbeklitepe M.Ö.1000 Şanlıurfa, Türkiye

Kapadokya Kaymaklı / Derinkuyu Yeraltışehri, M.Ö. 3000 yılı Nevşehir, Türkiye
(<http://www.kapadokyadayim.com/kaymakli-yeralti-sehri/>)

İNSAN RUHUNA YÖNELİŞ VE YÜKSELİŞ

Arizona, ABD

(<http://www.bbc.com/travel/story/20110825-arizonas-healing-powers>)

Metropolitan Devlet Üniversitesi, Budapeşte, Macaristan

(http://www.huffingtonpost.com/2014/01/13/labyrinths-photos_n_4326303.html)

Hummadruz Labirent, Londra (<http://www.hummadruz.co.uk/fire-fun>)

Frankfurt Am Main-Bornheim'deki
Maneviyatı Merkezi (<http://www.wikiwand.com/tr/Labirent>)

(<https://onedio.com/haber/icinde-kendinizi-kaybedeceginiz-dunyanin-en-havali-9-labirenti-604872>)

Barrydael labirent, Capetown, Güney Afrika

(https://www.tripadvisor.co.za/Attraction_Review-g472518-d7038705-ReviewsThe_Crystal_Labyrinth-Barrydale_Overberg_District_Western_Cape.html)

Resim 32: Lavanta Bahçesi Labirent, Fransa
(<http://iamspirituality.com/top-10-ways-to-achieve-spiritual-enlightenment/>)

Resim 11: Chartes Katedral Labirenti 13 yy, Chartes, Fransa
(<http://mustseeplaces.eu/chartres-cathedral-france/>)

The Land's and Labyrinth, Eduardo Aguilera, 2014 San Francisco

(<https://nl.pinterest.com/priscillawarner/labyrinths/?lp=true>)

Finger Labyrinth

https://www.researchgate.net/publication/281822725_Use_of_the_Finger_Labyrinth_in_Solution-Focused_Therapy

SONUÇ

Tüm buraya kadar verilen bölümlerden de anlaşılacağı üzere kişinin kendini gözlemleyerek, yeniden inşa ederek gerçekleştirmesine olanak sağlayacak amaç ve araçların verildiği Mitoterapi kuramı içinde labirentin önemli bir yere sahip olması anlaşılır bir durumdur. Labirentin efsanelerle, masal ve eski bilgeliklerle iyileştirici etkisinin yanı sıra, ‘simgesel gerçekliğiyle’, kutsal geometri, arketip ve monomit oluşuyla **doğrudan deneyimlenebilecek bir yol olması terapötik sürece katkısı bakımından değerlidir.**

‘Mitoterapi destekli Labirent Metodu’ ile, bu keşifçi, gözlemci, yaratıcı süreç;

Ruh, zihin ve beden dengesiyle, ‘birlik ve ‘bütünlük’ algısı üzerinde yenileyici etkilere sahiptir. Kişinin keşifçi, gözlemci ve yaratıcı öz bilinç halini aktive ederken, bireyin kendi üzerinde çalışma prensibi geliştirmesine, (persona) rollerinden soyunarak öz kendiyi kurduğu iletişimi sağlıklı biçimde yeniden oluşturmasına, gerçek ruhsal gücünü tanımasına, duygu durumlarına karşı bilinçli bir farkındalık kazanmasına, öz benlik saygısıyla, ilişkilerini ve sorumlu olduğu kendi hikayesini iyileştirmesine, başkalaşım, değişimine ve öz yaratım gücünü aktive ederek dönüşümüne destek sağlayacaktır. Bu nedenle terapötik ve meditatif uygulamalar içinde yer alan uzmanlıklar için de alternatif ve destekleyici yeni bir yöntemdir.

Tüm verilen bilgiler ışığında, Mitoterapi kuramıyla desteklenen, labirentin simgesel gerçekliğiyle disiplinler arası anlayışla geliştirilmiş olan ‘Labirent Metodu’; Mitoterapi’nin misyonu, amaç ve hizmet konusudur.

KAYNAKLAR

- *Carl Gustav Jung- İnsan ve Sembolleri*
- *Carl Gustav Jung- Kırmızı Kitap*
- *Carl Gustav Jung İnsan Ruhuna Yöneliş*
- *Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu*
- *Stefano D'Anna - Tanrılar Okulu*
- *Credoto Mutwa - Yıldızların Şarkısı*
- *Karen Armstrong - Mitlerin Kısa Tarihi*
- *Jacques Attali - Labirentin Tarihi*
- *Mircae Eliade, - Dinsel İnançlar ve Düşünceler*
- *Üç İnişiye - Kybalion Yedi Kozmik Yasa Antik Yunan ve Hermetik Felsefesi,*
- *Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü*
- *Lucia Capacchione - Sanat Terapisi ile İyileşmek*
- *Evren Balgöz – Mitoterapi Ma'sal*
- *M. Fatih Hanoğlu- Farkındalık Sanatı ve Duygu Dili Değişimi*
- *Semboller – Joseph Piercy*
- *Finger Walks – Maia Scott*
- *Mandala- Bir Yaşam Sanatı – Gülben Aykaç*
- *Robert Graves – Yunan Mitleri*
- *Doç. Dr. Binnur Gürler – Theseus&Ariadne Öyküsü*
- *Maurice Nicoll - Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi*
- *Aslan, Esra, (1992) “Benlik Kavramı ve Bireyin Yaşamındaki Etkileri”*
- *M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, S.4, s.7*
- *Pınar Şenkaya Demir (2017) Bilinç ve Bilinçaltı Kavramsal Açılımları ile Günümüz Sanatında Labirent Işık Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü*
- *Delia Steinberg Guzman – Labirent (Yeni Yüksektepe Dergisi)*
- *Mustafa Tözün, “Benlik Saygısı”, Actuel Medicine Dergisi*
- *Prof. Dr. İhsan Turgut, Sanat Felsefesi*

İnternet Kaynakları

- <https://findwords.info/term/mythotherapy#>
- https://asosjournal.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=36306
- <https://ijbpas.com/pdf/2015/December/1454497359MS%20IJBPAS%202015%20DEC%20SPCL%201153.pdf>
- <https://www.thehiddenrecords.com/scotland-dandaleith-cochno-stone-pleiades.php>
- <https://mozartcultures.com/labirentlerimiz/>
- <https://thyateira.wordpress.com/tag/lidya-parasi/>
- <https://earthart.org/happenings/kiva/labyrinths.html>
- <https://zamaninotesi.com/labirentteki-adam/>
- <https://earthart.org/happenings/kiva/labyrinths.html>
- <https://mavilotusdotorg.wordpress.com/2019/08/20/tapat-tabiat-ana/>
- https://www.academia.edu/79631003/Mitoterapi_and_MAsal_Etimolojisi
- https://www.academia.edu/79306481/Ma_Yer_Ana_ve_Toprak_ve_Masal
- <https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1285/1285.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- <https://novus.press/arketiplerin-macerasi-monomit-kurami/>
- <https://bekirarslan.medium.com/12-asamada-kahramanin-yolculugu-b41bcba5f925>
- [Motor Korteks Nedir? - Açık Beyin Beynimizin Fizyolojisi \(acikbeyin.com\)](https://www.researchgate.net/publication/254365090_Reality_Therapy_and_the_Labyrinth_A_Strategy_for_Practice)
- https://www.researchgate.net/publication/254365090_Reality_Therapy_and_the_Labyrinth_A_Strategy_for_Practice
- <https://www.goodtherapy.org/blog/Labyrinth-as-Integration-Tool>
- <https://heatherplett.com/finger-labyrinth/>
- <https://solutionfocused.net/what-is-solution-focused-therapy/>
- <https://www.labyrinthos.net/C33%20Knidos.pdf>

ÖZGEÇMİŞ

Evren Balgöz

Görsel ve Uygulamalı Sanatlar Uzmanı, Sanat ve Masal Terapisti & Yazar

Ön Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel ve Uygulamalı Sanatlar- Grafik Ana Sanat Dalı (1986-1991)

Özel Eğitimler

- Halkla İlişkiler Yönetimi
- Beden Dili
- İletişim
- Marka Yönetimi
- Stres Yönetimi
- Zaman Yönetimi
- Grup Dinamizmi- **Deulcom International**
- ‘Düş Sanatı’ - **Yaşar Üniversitesi – Prof. Stefano D’Anna**
- NLP - **Etkin İnsan Kişisel Gelişim Enstitüsü**
- Diksiyon, Beden Dili, Etkili sunum teknikleri ve Sunuculuk Eğitimi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
- Masal ve Hikâye Anlatıcılığı & Eğitimliği
- Masal Terapisi- **Haliç Üniversitesi – Sem Akademi**
- Mitoterapi; Sembol, Arketip ve Metafor Dili
- 4D Duygu Dili
- Metafor Terapi
İnf Business School- Uzman Dilbilimci Fatih Hanoğlu
- Mandala Felsefesi, Jung Psikolojisi ve Uygulamalı Yaratıcı Sanat Eğitimi
Mandala Akademi – Gülben Aykaç

1991-2019 yılları arasında Çalışma Alanları;

Özel ve Kamu Kuruluşlarında; Eğitim Danışmanlığı, Basın- yayın, halkla ilişkiler görsel ve uygulamalı sanatlar, kurumsal marka yönetimi, çocuk ve genç sanat terapisi atölye eğitmenliği, kurumsal proje geliştirme ve yönetimi, 'Markalaşma sürecinde Sanat Felsefesi' Seminerleri.

Sanatın Çocukları (Art of Children) Projesi ve Uygulama

(Sanat Terapisi ile destekli Proje geliştirme ve Uygulayıcılık- Kagider Girişimcilik Ödüllü)

Etkin İnsan -Etkin Aile Zirvesi Proje geliştirme, PR ve Seminer Yönetimi

2019 yılında; En son görev alınan kamu kuruluşundan emeklilik.

2019- 2022 yılları Çalışma Alanları;

Masal Terapistliği

Blog ve Makale Yazarlığı

Marka Yönetimi

Çeviri Editörlüğü

(Psikiyatrist ve Yazar Dr. Valeriy Sinelnikov'un Türkiye'de yayınlanan 3. Kitabı Dönüşüm Duası)

Mitoterapi Masal Kitabı – Maya Kitap' Yazarı

Mitoterapi Destekli 'Labirent Metodu' Geliştirme ve Uygulama Çalışmaları